

Pagbubukas Ng Potensyal Sa Pagbasa Ng Mga Bata: Mga Salaysay Ng Mga Guro Sa Unang Baitang

Gene Ann C. Florentino

Abstract. Sinaliksik ng pag-aaral na ito ang mga paglalahad ng mga guro sa baitang 1 sa pagbubukas ng potensyal sa pagbasa ng mga bata, partikular sa dibisyon ng Digos City, Mayroong sampung (10) mga guro sa unang baitang na lumahok sa pag-aaral. Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng isang penomenolohikal na diskarte upang kunin ang mga ideya ng mga kalahok. Ang virtual in-depth interview ay ginamit upang mangalap ng ilang impormasyon tungkol sa kani-kanilang mga karanasan habang sila ay nagpapatupad ng mga programang nakabase sa paaralan sa pagpapalabas ng potensyal sa pagbasa ng mga mga bata. Gamit ang tematikong pagsusuri, lumitaw ang mga sumusunod na tema: mapaghamong karanasan partikular sa mga batang hirap pang magbasa , pagkatuto ng basic ng pagbabasa, hamon sa bokabularyo at hamon pag-unawa sa binasa.. Ang mga mekanismo ng pagharap ng mga guro ay: paghaba ng pasensya, pagtatag ng mga estratehiya at paggamit ng mga materyales sa pagbabasa na nakabatay sa teknolohiya. Ang mga kabatiran na nakuha mula sa mga natuklasan ng pag-aaral ay: Mabisang programa ng Kagawaran na pangmatagalan at upskilling ng mga guro sa pagpapahusay ng mga kasanayan sa pagbabasa ng mga mag-aaral, kakulangan sa materyales ng pagtuturo at teknolohiya at pakikilahok ng mga magulang sa programa ng pagbabasa.

KEY WORDS

1. potensyal 2. salaysay 3. pagbubukas

Date Received: May 25, 2024 — Date Reviewed: June 01, 2024 — Date Published: July 5, 2024

1. Introduksyon

Ang pagbabasa ay tinukoy bilang isang prosesong nagbibigay-malay na nagsasangkot ng pag-decode ng mga simbolo upang magkaroon ng kahulugan, mahalaga ito sa proseso ng pagkatuto lalo na sa pangunahing edukasyon. Ang mabisang pagbabasa at pag-unawa sa pagbasa ay may kaugnayan sa mga mag-aaral sa lahat ng antas, mula sa elementarya hanggang sa tersiyaryo, at sa buong buhay ng isang tao. Nagbibigay-daan ito sa mambabasa na gamitin ang maaaring alam na niya, na tinatawag ding dating kaalaman, at mahalaga ito sa pagbuo ng napapanatiling pag-aaral. Ang maagang karunungan bumasa't sumulat ay naging sentro ng yugto bilang isa sa pinakamahalagang aspeto sa pagtiyak ng tagumpay sa karera ng pag-aaral ng isang indibidwal. Sa pamamagitan ng pagkuha at paglilipat ng kaalaman sa pamamagitan ng pagbabasa at pagsulat, ang karunungan bumasa't sumulat ay nagbibigay-daan sa mga kabataan na ibukas ang kanilang buong potensyal at maging mas mahusay na mga tagapag-

ambag sa modernong lipunan. Sa kabila nito, dumarami ang mga hamon sa pagbabasa ng mga bata, na nagiging hadlang sa kanilang pag-unlad. Ang mga kabataan ngayon ay nahaharap sa mas komplikadong teksto at mas mataas na pamantayan ng pag-unawa, na nagpapahirap sa kanila na magtagumpay sa akademya. Ang mga hamon na ito ay hindi lamang nakakaapekto sa indibidwal, kundi pati na rin sa mas malawak na lipunan at sa ekonomiya ng bansa. Samakatuwid, mahalagang tugunan ang mga isyung ito upang matiyak ang tuloy-tuloy na paglago at pag-unlad ng mga kabataan at ng bansa. Mahalaga ang pagbabasa para sa mga batang mag-aaral sapagkat ito ang pundasyon ng kanilang pagkatuto. Sa pamamagitan ng pagbabasa, natututo silang palawakin ang kanilang bokabularyo at pag-unawa sa wika. Nagbibigay din ito ng oportunidad na mapaunlad ang kanilang kakayahan sa kritikal na pag-iisip. Bukod dito, ang pagbabasa ay nakakatulong sa kanilang imahinasyon at pagkamalikhain. Kaya't mahalagang hikayatin ang mga bata na magbasa nang regular upang maging matagumpay sa kanilang pag-aaral. Ayon sa UNICEF, sa buong mundo isang-katlo lamang ng sampungtaong-gulang ang tinatayang makakabasa at makakaunawa ng isang simpleng kuwento, ayon sa UNICEF. Ang humigit-kumulang dalawangkatlo (64) ng mga indibidwal ay hindi nakakuha ng minimum na kasanayan sa pag-unawa sa pagbabasa. Iyon ay tumaas mula sa 52 bago ang pandemya. Ang UNICEF ay nagpapahayag ng kanilang babala tungkol sa pandaigdigang krisis sa edukasyon at ang pangangailangan para sa agarang aksyon habang ang mga pinuno ng mundo ay nagtitipon sa "Transforming Education Summit" sa New York sa panahon ng UN General Assembly noong Setyembre 2022. Ang UNICEF ay nagbabala na ang milyun-milyong mga mag-aaral sa buong mundo ay walang mga kasanayan sa pagbilang at karunungan bumasa't sumulat dahil sa matagal na pagsasara ng paaralan sa panahon ng pandemya at kawalan

ng access sa de-kalidad na edukasyon. Ang UNICEF ay nananawagan sa mga pamahalaan na mangako na maabot ang lahat ng mga bata na may de-kalidad na edukasyon. Hinihimok namin ang bagong pagsisikap at pamumuhunan upang muling i-enroll at panatilihin ang lahat ng mga bata sa paaralan, upang madagdagan ang access sa pantulong at panghabol na pag-aaral, upang suportahan ang mga guro at bigyan sila ng mga tool na kailangan nila, at upang matiyak na ang mga paaralan ay nagbibigay ng isang ligtas at sumusuportang kapaligiran kaya lahat ng bata ay handang matuto (UNICEF, 2022). Para sa mga bansang hindi nagsasalita ng Ingles, ang isyu sa karunungan bumasa at sumulat ay isang komplikadong alalahanin. Bagama't ang patakaran sa wika ng mga bansang ito ay nagbibigay-daan sa L1 na edukasyon, karamihan sa mga bata ay tumatanggap ng L1 na edukasyon sa unang tatlong taon lamang. Dahil ang pagsulat at pagbasa ng Ingles ay may tunay at nakikitang mga pakinabang sa ekonomiya (Van der Walt Evans 2018). Gayunpaman, 10 porsyento lamang ng mga mag-aaral sa Filipino Baitang 5 ang nakamit ang antas ng kasanayan sa pagbasa sa pagtatapos ng elementarya na inilarawan ng SDG 4.1.1b. Maiintindihan nila ang mga teksto na may pamilyar na istruktura at pamahalaan ang nakikipagkumpitensyang impormasyon kapag naghahanap ng mga ideya at detalye. Bukod pa rito, makakahanap sila ng maraming piraso ng kaugnay na impormasyon sa mga tekstong may pamilyar na mga istruktura at makakagawa ng mga koneksyon sa pagitan ng mga detalye at ideya upang makagawa ng mga hinuha (DepEd, 2022). Gayundin, ang mga mag-aaral sa Baitang 1 ay nahaharap din sa mga hamon sa pagbasa. Ayon sa DepEd, maraming bata ang hindi pa nakakabuo ng sapat na kasanayan sa pagbasa sa kanilang unang taon ng pormal na pag-aaral. Kadalasan, hirap silang makilala at mabigkas nang tama ang mga letra at tunog. Ang kakulangan sa mga materyales sa pagbabasa at mga aklat ay nag-aambag din

sa kanilang kahirapan. Bukod dito, ang suporta mula sa mga magulang at guro ay napakahalaga upang mapaunlad ang kanilang kasanayan. Kung hindi agad matutugunan, ang mga problemang ito ay maaaring makaapekto sa kanilang pangmatagalang pagkatuto at tagumpay sa akademiko (DepEd, 2019). Ang Kagawaran ng Edukasyon ay gumawa ng mga hakbang upang matugunan ang mga resulta ng pambansang pagtatasa ng pag-aaral ng mag-aaral. Ang mga resulta ay nagpapakita na marami pa ring mga mag-aaral sa unang baitang ang nagpupumilit na matugunan ang mga pamantayan sa pagkatuto sa wika, literasiya, at numerasiya. Ang mga resulta ay nagpapahiwatig na ang mga mag-aaral sa elementarya at hayskul ay kulang pa rin sa mga kasanayan sa pagsulat at pagbasa sa mga wika at nilalaman, higit pa sa pagbabasa (Cruz, 2019). Sa lokal na senaryo partikular sa Digos City, Davao del Sur ang mga mag-aaral sa baitang 1 at sa buong elementarya ay hindi nagpapakita ng kumpiyansa sa pagbabasa. Karamihan sa kanila ay hindi marunong magbasa at magsalita ng mga salita partikular sa wikang Ingles. Ayon sa Philippine Information Agency (PIA), ang Digos City ay may kabuuang 159 na mga mag-aaral na sumasailalim sa isang programa sa pagbubuti sa literasiya upang matiyak na sila ay makakapagbasa bago umabot sa Baitang IV. Inihayag ni Dr. Melanie Plenos-Estacio, City Schools Division Superintendent ng Digos City, na lahat ng 159 na mag-aaral ay tatanggap ng Project Labang, na humihila sa lahat ng 159 na nasa Baitang 3 na mag-aaral tuwing alas-tres ng hapon upang magkaroon ng higit na pagkalantad sa pagbabasa. Idiniin niya na ang pagbabasa ay isang pangunahing kasangkapan para sa pag-unawa. Sa kontekstong ito nais ng mananaliksik na mangalap ng mga datos para sa mga aktibidad sa pagpapahusay na magpapahusay sa mga potensyal sa pagbasa ng mga

bata.

1.1. Layunin ng Pag-aaral—Ang layunin ng pag-aaral na ito ay tuklasin ang mga karanasan ng mga guro sa kanilang karananiwang kaugnayan na mga gawain gaya tamang pagtuturo ng pagbabasa ng Ingles, naging mahirap sa umpisa lalot na ang mga bata marami sa kanila ay hindi pa gaanong hasa sa pagbasa, merong iilan sa kanila na kailangan munang ibalik sa basics sapagkat hindi sila pamilyar sa ibang salita. Dapat maging pamilyar muna sila sa pangalan at tunog ng bawat titik, pagpapantig ng mga salita hanggang sa matutunan nila ang mga mahihirap na salita. Sa pamamagitan ng malalim na mga panayam at obserbasyon, susuriin ng pag-aaral na ito kung paano nakikita ng mga guro ang epektibo mekhanismo ng pagtugon sa pagpapalabas ng potensyal ng mga bata sa pagbabasa ng Ingles ang kanilang mga tungkulin at responsibilidad, kung paano nila pinangangasiwaan ang mga relasyon sa mga mag-aaral, at kung paano sila umaangkop sa pagbabago ng kurikulum at mga diskarte sa pagtuturo ng tamang pagbabasa. Tuklasin din ng pag-aaral ang epekto ng mga salik ng institusyon, tulad ng suportang pang-administratibo at mga mapagkukunan, sa mga karanasan ng mga guro. Ang mga natuklasan mula sa pag-aaral na ito ay magbibigay ng mga kaalamam sa mga buhay na karanasan ng mga guro at magaalok ng mga rekomendasyon para sa pagpapabuti ng suporta ng guro at mga programa pag-unlad ng propesyonal.

1.2. Mga Katanungan sa Pananaliksik—Nilalayon ng pag-aaral na siyasatin ang mga naranasan na hamon at pagiging kumplikado ng pagtuturo ng tamang pagbabasa ng mga guro pati na rin ang kanilang mga mekhanismo sa pagharap sa mga nasabing hamon. Sa partikular, nilayon nitong sagutin ang mga sumusunod na katanungan:

- (1) Ano ang mga karanasan ng mga guro sa unang baitang sa pagbubukas ng potensyal sa pagbasa ng mga bata?

Fig. 1. Konseptwal na Balangkas ng Pag-aaral

- (2) Ano ang iyong mekanismo ng pagtugon sa pagpapakawala/ pagpapalabas ng potensyal ng mga bata sa pagbabasa ng Ingles?
- (3) Anong mga kaalaman sa pamamahala sa edukasyon ang maaaring makuha mula sa mga karanasan at hamon ng mga gurong Pilipino sa paglabas ng potensyal ng mga bata sa pagbasa ng Ingles?

2. Metodolohiya

Tinatalakay sa kabanatang ito ang disenyo ng pananaliksik na ginamit, ang papel ng mananaliksik, ang mga kalahok sa pananaliksik, ang pangangalap ng datos, ang pagsusuri ng datos, ang pagiging mapagkakatiwalaan, at ang etikal na pagsasaalang-alang. Ang tatlong pinakakaraniwang pamamaraan ng husay ay ang pagmamasid ng kalahok, malalim na panayam, at mga focus group. Ang bawat pamamaraan ay partikular na angkop para sa pagkuha ng isang partikular na uri ng datos. Ang obserbasyon ng kalahok ay angkop para sa pagkolekta ng datos sa mga natural na nagaganap na pag-uugali sa kanilang karaniwang mga konteksto. Ang mga In-depth Interviews (IDI) ay pinakamainam para sa pagkolekta ng datos sa mga personal na kasaysayan, pananaw, at karanasan ng mga indibidwal, lalo na kapag ang mga sensitibong paksa ay ginagalugad. Ang mga focus group ay epektibo sa pagkuha ng datos sa mga kultural na pamantayan ng isang grupo at sa pagbuo ng malawak na pangkalahatang-ideya ng mga isyu na pinag-aalala sa mga kultural na grupo o mga subgroup na kinakatawan. Ang pag-aaral sa buhay na karanasan ng isang tao sa isang kababalaghan sa paraang naglalabas ng mga unibersal na bahagi nito ay ang mapaghamong aspeto ng pananaliksik (Neubauer et al., 2019). Ang penomenolohiya ay karaniwang inilalarawan bilang ang pag-aaral ng mga penomena habang ipinapakita ang mga ito sa ating karanasan, ng paraan ng pag-unawa at pag-unawa natin sa mga phenomena, at ng mga kahulugan ng phenomena sa ating subjective na karanasan (Smith, 2018). Ang layunin ng pananaliksik na ito ay gumana nang maayos sa kahulugan na ito sa pagsisikap na maunawaan ang mga hamon ng mga guro sa Baitang 1 sa pagbubukas ng potensyal ng pagbabasa ng mga bata.

2.1. *Pilosopikal na Pagpapalagay*—Ang pilosopikal na palagay ay isang balangkas na ginagamit upang kolektahin, pag-aralan at bigyang-kahulugan ang mga datos na nakolekta sa isang partikular na larangan ng pag-aaral. Itinatag nito ang background na ginamit para sa mga darating na konklusyon at desisyon. Ang mga tipikal na pilosopikal na pagpapalagay ay may iba't ibang uri at inilarawan sa ibaba. Magandang pagsasaliksik sa pagpili ng paksa, problema, o lugar ng interes, pati na rin ang paradaym. Ayon kay Perera (2018), Ang paradigma ng pananaliksik ay binubuo ng mga pangkalahatang ideya at paniniwala ng mga siyentipiko tungkol sa mga paraan ng pagtukoy at pagtugon sa mga isyu. Bukod pa rito, ito ay isang pilosopiya na tumutukoy sa lahat ng bagay. Sa kahulugan ng Merriam-Webster, ito ay isang balangkas ng teorya at pilosopiya ng isang siyentipikong paaralan o disiplina kung saan nabuo ang mga teorya, batas, paglalahat, at eksperimento upang suportahan ang mga ito. Sa depinisyon nina Kivunja at Kuyini (2019), tinutukoy ng paradigma ang pilosopikal na oryentasyon ng mananaliksik at, tulad ng makikita natin sa konklusyon sa papel na ito, ito ay may kabuluhan mga implikasyon para sa bawat desisyon na ginawa sa proseso ng pananaliksik, kabilang ang pagpili ng pamamaraan at pamamaraan. Kaya, ang isang paradigm ay nagsasabi sa atin kung paano mabubuo ang kahulugan mula sa data na ating makakalap na nakabatay sa ating mga personal na karanasan—o kung saan tayo nagmula. Kaya, ito ay mahalaga na ang iyong pananaliksik na panukala para sa HDR ay malinaw na ipinapakita ang paradigm kung saan ito matatagpuan. Ang terminong "paradigma ng pananaliksik" ay tumutukoy sa mga pamamaraan na ginagamit ng mga siyentipiko upang matugunan ang tatlong pangunahing tanong: epistemology, ontology, at diskarte (Perera, 2018). Ontolohiya. Ang bahaging ito ng pananaliksik na pag-aaral ay nauukol sa kung paano nauugnay

ang problema sa kalikasan ng realidad. Ang batayan para sa pag-unawa sa mundo kung saan tayo nangyayari bilang mga tao at bilang mga miyembro ng lipunan ay itinatag ng ontology, o ang pag-aaral ng pagkatao. Ang lakas ng ontolohiya ay nakasalalay sa kakayahan nitong ipakita kung paano natin nauunawaan ang realidad sa pamamagitan ng pagsusuri sa tunay na kalikasan ng lahat ng bagay, sangkap, konsepto, karanasan, salita, at, sa wakas, lahat ng bagay (Sol Heng, 2022). Sa pag-aaral na ito, umasa ako sa mga tinig at interpretasyon ng mga kalahok sa pamamagitan ng malawak na mga panipi, at mga tema na sumasalamin sa kanilang mga salita at nagbigay ng ebidensya ng iba't ibang pananaw. Ang mga sagot ng mga kalahok sa pag-aaral ay na-kowd at nasuri upang mabuo at mabuo ang pagkakapareho at pagkadisimulado ng mga tugon. Tiniyak ko na ang mga tugon ng mga kalahok ay maingat na naka-kowd upang matiyak ang pagiging maaasahan ng resulta. Pinanindigan ng mananaliksik ang pagiging tunay ng mga tugon at pinipigilan ang paggawa ng personal na pagkiling habang umuunlad ang pag-aaral. Epistemolohiya. Ito ay tumutukoy sa kamalayan kung paano nabibigyang katwiran ang mga pahayag ng kaalaman sa pamamagitan ng pananatiling malapit sa mga kalahok hangga't maaari sa panahon ng pag-aaral upang makakuha ng mismong impormasyon. Sa ating rasyonalistang lipunan, ang epistemolohiya, o pag-aaral ng kaalaman, ay higit na pinahahalahagan dahil ito ay nagtatakda upang ipaliwanag kung bakit nagkakaisa tayong naniniwala na ang ilang mga bagay ay totoo habang ang iba ay hindi (Sol Heng, 2022). Nagmula ang termino noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo mula sa dalawang salitang Griyego: episteme at logos (Steup Neta, 2020). Maaaring isalin ang Episteme bilang "kaalaman," habang ang mga logo ay maaaring isalin bilang "pag-aaral ng" (Couper, 2020). Sa pangkalahatang termino, ang epistemology ay isang sangay ng pilosopiya na tumatalakay sa teorya ng kaalaman. Sa isang

mas tumpak na paraan, ang Oxford English Dictionary ay nagbibigay ng kahulugan sa epistemology bilang "teorya ng kaalaman at pag-unawa, lalo na kung tungkol sa mga pamamaraan, bisa, at saklaw nito, at ang pagkakaiba sa pagitan ng makatwirang paniniwala at opinyon." Tutukuyin ko ang penomenolohiya sa paggamit ng thematic analysis bilang pinakamahusay na paraan para sa ganitong uri ng pag-aaral. Sa puntong ito, ang mga indibidwal na mananaliksik ay "may hawak na tahasang paniniwala". Layunin ng pananaliksik na ito na makalap ng mahahalagang detalye sa mga karanasan ng mga guro sa Baitang 1 sa pagbubukas ng potensyal ng pagbabasa ng mga bata partikular na sa Digos City, Davao del Sur. Tiniyak ko na magtatag ng isang malapit na pakikipag-ugnayan sa mga kalahok upang makakuha ng direktang impormasyon na magbibigay liwanag sa kaalaman sa likod ng pagtatanong lalo na sa mga karanasan ng mga guro sa Baitang 1 sa kanilang pinagdaanan sa pag-unlock ng potensyal sa pagbasa ng mga bata sa distansyang pag-aaral. Aksyolohiya. Tumutukoy sa papel ng mga pagpapahalaga sa pananaliksik. Ayon kay Sol Heng, (2022), pilosopiya, ang aksyolohiya ay isang termino na tumatalakay sa etika, estetiks, at relihiyon. Sa pananaliksik, ang aksiolohiya ay tumutukoy sa pinaniniwalaan ng mananaliksik na mahalaga at etikal. Iminumungkahi ng aksyolohiya na hayagang tinatalakay ng mananaliksik ang mga halagang humuhubog sa salaysay at kasama ang kanyang interpretasyon kasabay ng interpretasyon ng mga kalahok.. Itinataguyod ko ang dignidad at halaga ng bawat detalye ng impormasyong nakuha mula sa mga kalahok. Nauunawaan ng mananaliksik ang personal at puno ng halaga ng impormasyong nakalap mula sa pag-aaral. Ako, samakatuwid, ay pinapanatili ang merito ng mga sagot ng kalahok at mainat na binibigyang kahulugan ang mga sagot sa liwanag ng interpretasyon ng kalahok. Retorika. Binigyang-diin ng pilosopikal na palagay na ito na ang mananaliksik ay maaaring

sumulat sa isang pampanitikan, impormal na istilo gamit ang personal na boses at gumagamit ng mga terminong may husay at limitadong kahulugan. Sa konteksto ng pag-aaral, ginamit ng mananaliksik ang unang tao sa pagpapaliwanag ng mga karanasan at mekanismo ng pagkaya ng mga guro sa Baitang 1 at masusing tinalakay ang kanilang mga tugon sa panayam. Ang konseptong ito ay lumitaw nang ang mga kalakaran sa lipunan ay napabayaang ang mga damdamin at ang mga pagsisikap ay tumaas para sa pagtatasa sa sarili ng mga tao. Ang mga edukasyon ay kumukuha ng emotional intelligence test bilang mahalaga upang tingnan o mahulaan ang mga kakayahan ng mga tao. Kaya, ang larangang ito ay napakahalaga para sa pagpapabuti ng lipunan para sa pag-alam sa kahalagahan ng mga damdamin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang mga tagapagtuguyod ng emosyonal na katalinuhan ay nagsasaad na ang mga taong nakakaalam ng kanilang mga damdamin ay maaaring gugulin ang kanilang buhay nang mas madali at masaya at ang ganitong uri ng mga tao ay mas nasisiyahan kaysa sa ibang mga tao.

2.2. *Kwalitatibong Palagay*—Ang bawat pamamaraan ay naiiba sa isa't isa. Ang intuitive na istraktura ng kahulugan ay ang batayan ng isang penomenolohikal na pananaw sa pananaliksik o pamamaraan, kung saan ang mga methoddirect na halimbawa ay bumubuo ng isang kumplikadong pag-unawa sa isang karanasan (Merriam Greiner, 2019). "Ang paraan ng pagtatanong na ito ay isang pagtatangka na harapin ang panloob na karanasan na hindi napag-aralan sa pang-araw-araw na buhay" (Merriam Greiner, 2019). Sa pag-aaral na ito, ang mga karanasan at mekanismo ng pagkaya ng mga guro sa Baitang 1 ay pinakawalan mula sa kanilang mga salaysay partikular ang mga gurong nagmula sa Digos City Division. Ang pagpupursige ng mananaliksik sa pag-alam ng mas malalim na kahulugan ng mga karanasan ng mga guro sa pagpapatibay ng mga

remedial na hakbang sa kawalan ng kagamitang pang-laboratoryo ay naging batayan sa paggawa ng kwalitatibong pananaliksik na pag-aaral na ito. Ang hamon ay ang pagsali sa pag-aaral ng nabuhay na karanasan ng isang tao sa isang kababalaghan na nagha-highlight sa mga unibersal na esensya ng hindi pangkaraniwang bagay na iyon (Neubauer et al., 2019) na itinuturing na kapaki-pakinabang sa paghahanap ng "mga kahulugan at motibasyon na nagsalunguhit sa mga simbolo ng kultura, personal na karanasan at phenomena". Nangangailangan ito sa mananaliksik na suspindihin ang kanyang sariling mga saloobin, paniniwala, at palagay upang tumuon sa karanasan ng mga kalahok sa phenomenon at matukoy ang mga esensya ng phenomenon. Mula sa kahulugan na ito, ang karanasan ng tao ay tinitingnan bilang isang mahalagang pinagmumulan ng kaalaman tungkol sa mga phenomena na nagaganap sa mga tao, sa halip na isang hindi mapagkakatiwalaang mapagkukunan. Ang layunin ng penomenolohiya ng pananaliksik ay ipaliwanag ang kaalaman ng mga bagay batay sa mga karanasan ng mga tao. Ang literal na kahulugan nito ay "pag-aaral ng mga kababalaghan." Sa madaling salita, ito ay ang pag-aaral kung paano naiintindihan ng madla na iyong pinag-aaralan ang mga bagay (o phenomena) na ito (Dovetail Editorial Team, 2023). Ang pangunahing layunin ng penomenolohikal na pananaliksik ay upang makakuha ng insight sa mga karanasan at damdamin ng isang partikular na madla kaugnay ng phenomenon na iyong pinag-aaralan. Ang mga salaysay na ito ay ang katotohanan sa mga mata ng madla. Hinahayaan ka nitong gumawa ng mga konklusyon tungkol sa kababalaghan na maaaring magdagdag o sumalungat sa kung ano ang inaakala mong alam mo tungkol dito mula sa isang panloob na pananaw. Ang disenyo ng penomenolohikal na pananaliksik ay partikular na kapaki-pakinabang para sa mga paksa kung saan kailangan ng mananaliksik na malalim ang pag-iisip, damdamin, at karanasan

ng madla. Isa itong mahalagang tool upang makakuha ng mga insight sa audience, makabuo ng kamalayan tungkol sa item na pinag-aaralan, at bumuo ng mga bagong teorya tungkol sa karanasan ng audience sa isang partikular, kontroladong sitwasyon (Dovetail Editorial Team, 2023).

2.3. *Disenyo ng Pananaliksik*—Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng kwalitatibong pananaliksik na gumagamit ng penomenolohiya. Ang mga panayam ay isinagawa sa isang grupo ng mga indibidwal na may unang kaalaman sa isang pangyayari, sitwasyon, o karanasan. Ang penomenolohiya ay ginagamit sa mga pag-aaral na naglalayong maunawaan ang mga pangunahing aspeto ng isang partikular na grupo ng mga pangyayari sa buhay na nararanasan ng mga indibidwal. (Creswell Poth, 2018). Ayon kay Tenny et al., (2022) ang pag-aaral ng kahulugan ng phenomena o ang pag-aaral ng partikular ay ang tiyak na kahulugan ng penomenolohiya. Ang pangunahing layunin ng penomenolohiya ay ang tumpak na ilarawan, nang tumpak hangga't maaari, ang mga karanasan ng mga indibidwal na kasangkot sa isang phenomenon. Ginamit ng mananaliksik ang phenomenological inquiry approach, na nakatuon sa mga subjective na interpretasyon at prejudices kapag sinusuri ang mga pahayag ng kalahok (Juma, 2023). Sa pamamagitan ng paggamit ng pamamaraang ito, itinatag ng mananaliksik ang pangkalahatang kahalagahan ng pangyayari, pangyayari, o karanasan at nakakuha ng mas malalim na pag-unawa sa mga penomena.

2.4. *Mga kalahok ng Pananaliksik*—Ang mga kalahok sa pag-aaral na ito ay binubuo ng sampung (10) impormante. Ang mga napiling impormante ay mga guro sa Baitang 1 na nagmula sa Digos City, Davao del Sur. Ang lahat ng kalahok ay ang mga guro sa Baitang 1 mula sa iba't ibang kalapit na paaralan. Dapat silang nagtuturo sa permanenteng katayuan nang hindi bababa sa tatlong (3) taon. Ang lahat ng mga kalahok ay nagmula sa baitang 1 , anu-

man ang kanilang edad, kasarian at katayuan sa pag-aasawa. Ang mga gurong hindi nasa Baitang 1 ay maaaring isama sa pag-aaral na ito sa kondisyon na sila ay sumailalim sa serye ng pagsasanay at pantas-aral sa programa sa pagbabasa sa nakalipas na 3 taon. Ang kwalitatibong pagsusuri ng data ay karaniwang nangangailangan ng mas maliit na sample kaysa sa kwantitatibong pagsusuri ng datos. Karaniwang kailangang tukuyin ng mga kwalitatibong mananaliksik ang mga inaasahang laki ng sample bago mangolekta ng datos. Karaniwang kinakailangan ang mga pagtatantya para sa mga layunin ng pagpapalano ng mapagkukunan, mga aplikasyon para sa mga grant, at mga komite sa pagsusuri ng mga paksa ng tao. Kapag nagsimula o natapos ang isang pag-aaral, kailangang suriin ng mga mananaliksik kung ang sample ay sapat na tumpak upang maisakatuparan ang mga layunin nito. Ang paghahanap ng sampol na makapagdulot ng komprehensibo at makabuluhang mga resulta habang binabawasan ang hindi kinakailangang strain sa mga kalahok at paggamit ng may hangganang mapagkukunan, tulad ng oras at mapagkukunan, ay isang hamon (Young Casey, 2019).

2.5. *Etikal na Konsiderasyon ng Pag-aaral*—Isinasaalang-alang ang likas na katangian ng mga pag-aaral ng husay, ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga mananaliksik at mga kalahok ay maaaring maging etikal na hamon para sa una, dahil sila ay personal na kasangkot sa iba't ibang yugto ng pag-aaral. Samakatuwid, ang pagbabalangkas ng mga tiyak na etikal na alituntunin sa bagay na ito ay mahalaga. Ang relasyon at pagpapalagayang-loob na itinatag sa pagitan ng mga mananaliksik at mga kalahok sa mga pag-aaral ng husay ay maaaring magtaas ng iba't ibang mga alalahanin sa etika, at ang mga mananaliksik ng husay ay nahaharap sa mga problema tulad ng paggalang sa pagka pribado, ang pagtatatag ng tapat at bukas na pakikipag-ugnayan, at pag-iwas sa mga maling representasyon. Ang mga pamamaraan na

kasangkot sa pagkuha ng pahintulot ay ang mga sumusunod: dapat itong ibigay nang kusang-loob (boluntaryo), ang mga paksa ay dapat na maunawaan kung ano ang inaasahan sa kanila, at ang mga kasangkot na partido ay dapat na may kakayahang magbigay ng pahintulot. Ito ay nagpapahiwatig na upang makilahok sa isang proyekto ng pananaliksik, ang mga indibidwal ay dapat na ganap na alam ang tungkol sa pag-aaral, maunawaan ang materyal, at may karapatang pumili kung lalahok o hindi. Ang pahintulot ng mga kalahok na makilahok sa pag-aaral na ito ay nakuha lamang kasunod ng isang komprehensibong paliwanag ng pamamaraan. Ang nakasulat na pahintulot na may kaalaman ay nakuha mula sa bawat kalahok. Ang bawat inaasahang kalahok ay nakipag-ugnayan nang isa-isa at binigyan ng paliwanag ng mga layunin ng pag-aaral at ang pamamaraan para sa pangangalap ng datos. Binigyan sila ng angkop na palugit ng oras upang magtanong sa anumang mga katanungan o alalahanin. Nilinaw na dahil ang paglahok sa pag-aaral ay ganap na nakasalalay sa kalahok, ang pagtanggap na makilahok o umalis sa anumang punto habang ito ay nagpapatuloy ay hindi magkakaroon ng epekto sa kanila. Ang isang dokumento ng impormasyon ng kalahok ay ibinigay upang magbigay ng higit pang mga detalye tungkol sa pananaliksik. Ang mga prospective na kalahok ay binigyan ng sapat na oras—sa halimbawang ito, isang linggo o higit pa—upang basahin ang information sheet at matukoy kung gusto nila o hindi na lumahok sa pag-aaral. Bago ang panayam, kinailangan nilang i-verify ang kanilang lagda sa informed consent form, na kailangan nilang lagdaan upang magbigay ng pahintulot na lumahok sa pag-aaral. Ang mga potensyal na kalahok ay nakatanggap ng malinaw na paliwanag ng kanilang kakayahang umatras sa pag-aaral anumang oras, kahit na pagkatapos nilang lagdaan ang form ng may-kaalamang pahintulot. Hingi rin sila ng pahintulot na itala ang panayam (Arifin, 2018) Sa

pag-aaral na ito, susundin ng mananaliksik ang mga etikal na pagsasaalang-alang bilang bahagi ng proseso ng kwalitatibong pananaliksik. Pananagutan ng mananaliksik na ganap na ipaalam sa mga kalahok ang iba't ibang aspeto ng pananaliksik sa naiintindihang wika. Ang mga kinakailangang paglilinaw ay kinabibilangan ng mga sumusunod na isyu: kalikasan ng pag-aaral, potensyal na tungkulin ng mga kalahok, ang pagkakakilanlan ng mananaliksik, ang layunin ng pananaliksik, at kung paano ilalathala at gagamitin ang mga resulta. Sa parehong paraan, ang pag-aaral na ito ay isusumite sa kumite ng etika ng Rizal Memorial College sa gradwadong pag-aaral para sa pagpapatunay at pag-apruba.

2.6. *Tungkulin ng Mananaliksik*—Ang layunin ng mananaliksik sa pag-aaral na ito ay matukoy ang mga damdamin at opinyon ng mga kalahok. Ito ay kinabibilangan ng pagtatanong sa mga impormante tungkol sa mga bagay na maaaring personal sa kanila. Maaaring mahirap ibalik ang mga nakaraang karanasan sa iba't ibang pagkakataon, ngunit kung minsan ay ang mga karanasang pinag-uusapan ay nananatiling sariwa sa isipan ng kalahok. Gayunpaman, ang datos ay kinokolekta, at ang pangunahing responsibilidad ng mananaliksik ay pangalagaan ang mga kalahok at ang kanilang datos. Ang mga mekanismo para sa naturang pag-iingat ay dapat na malinaw na ipahayag sa mga kalahok at dapat na aprubahan ng isang nauugnay na lupon ng pagsusuri sa etika ng pananaliksik bago magsimula ang pananaliksik.

2.7. *Paglikom ng mga Datos*—Ayon kay Creswell (2013), isang mahalagang hakbang sa proseso ay ang paghahanap ng mga tao o lugar na pag-aaralan at upang makakuha ng pahintulot at magtatag ng kaugnayan sa mga kalahok upang makapagbigay sila ng magandang datos. Ang isang malapit na magkakaugnay na hakbang sa proseso ay nagsasangkot ng pagtukoy ng isang diskarte para sa may layuning pagsasampol ng mga indibidwal o lugar. Ka-

pag napili ng nagtatanong ang mga lugar o tao, kailangang gumawa ng mga desisyon tungkol sa mga pinakaangkop na paraan ng pangongolekta ng datos. Upang mangolekta ng impormasyong ito, ang mananaliksik ay bubuo ng mga protokol o nakasulat na mga form para sa pagtatala ng mga datos tulad ng isang panayam o mga protokol sa pagmamasiid. Gayundin, kailangang asahan ng mananaliksik ang mga isyu sa pangongolekta ng datos, na tinatawag na "mga isyu sa patlang," na maaaring isang problema, tulad ng pagkakaroon ng hindi sapat na datos, kinakailangang umalis nang maaga lugar, o nag-aambag sa nawawalang impormasyon. Sa wakas, ang isang kwalitatibong pananaliksik ay dapat magpasya kung paano siya magimbak ng datos upang madali silang matagpuan at maprotektahan mula sa pinsala o pagkawala. Sa pag-aaral na ito, mayroong pitong hakbang sa proseso ng pangangalap ng datos. Una ay ang lugar o indibidwal; ang mga kalahok ay ang mga guro sa unang baitang mula sa dibisyon ng Digos City Division. Pangalawa ay ang mapagkukunan at kaugnayan; isang liham mula sa Dean ng Gradwadong pag-aaral ay ibinibigay sa nagtapos na mag-aaral para sa pag-apruba ng superintendente ng dibisyon noon ika-10 ng Nobyembre 2023; isang liham ng pahintulot para sa Schools Division Superintendent, ang School Principal, at ang kinauukulang mga guro sa unang baitang ay inihanda para sa madaling pagkolekta ng datos noong Ika-17 ng Nobyembre 2023. Ang ikatlo ay ang may layuning diskarte sa pagsasampol; lahat ng kalahok ay nakaranas ng penomena na pinag-aaralan. May sampung (10) impormante ang napili sa pag-aaral na ito. Ang mga napiling guro sa Baitang 1 ay itinuturing na isang pangkat ng mga indibidwal na pinakamahusay na makakapagbigay-alam sa mananaliksik tungkol sa suliranin sa pananaliksik. Itinuring din silang mga indibidwal na nakaranas ng kababalaghan at maaaring mapadali ang pagkolekta ng datos noon ika-28 ng Nobyembre 2023. Ang ikaapat ay ang mga

anyo ng datos; ang proseso ng pagkolekta ng impormasyon na kasangkot pangunahin sa Virtual In-Depth Interview (IDI) sa sampung (10) impormante noong ika-3-7 ng Disyembre 2023. Ang ikalima ay ang mga pamamaraan ng pagrekord; ang paggamit ng isang protokol ay ginamit sa mga pamamaraan ng pagmamasid at pakikipanayam. Ang isang naunang-gawa'ng mga porma ay ginagamit upang itala ang impormasyon na nakolekta sa panahon ng isang obserbasyon o panayam. Ang pagtatala at pagkolekta ng datos ay naganap sa ika 17-22 ng Disyembre 2023 Ang ikaanim ay ang mga isyu sa larangan; limitadong pangangalap ng datos ang nasangkot sa pag-aaral na ito. Ang huli o ang ikapitong hakbang ay ang pag-iimbak ng datos noong ika-27 ng Disyembre 2023.

2.8. *Pagsusuri ng mga Datos*—Sa pag-aaral na ito, lahat ng nakalap na datos ay mainigat na sinuri at pinag-isipang mabuti. Unang inilarawan ng mananaliksik ang mga personal na karanasan sa kababalaghang pinag-aaralan. Nagsimula ang mananaliksik sa isang buong paglalarawan ng kanyang sariling karanasan sa kababalaghan. Ito ay isang pagtatangka na isantabi ang mga personal na karanasan ng mananaliksik upang ang pokus ay maidirekta sa mga kalahok. Gumawa siya ng isang listahan ng mga makabuluhang pahayag. Pagkatapos ay nakahanap siya ng mga pahayag tungkol sa kung paano nararanasan ng indibidwal ang paksa, nililista ang mga makabuluhang pahayag na ito bilang may katumbas na halaga, at gumagawa upang bumuo ng isang listahan ng mga hindi paulit-ulit, hindi magkakapatong, mga pahayag. Kinuha ng mananaliksik ang mga makabuluhang pahayag at pagkatapos ay pinagsama-sama ang mga ito sa mas malalaking yunit ng impormasyon, na tinatawag na "meaning units" o mga tema. Sumulat siya ng isang paglalarawan ng "ano" ang nararanasan ng mga kalahok sa pag-aaral sa kababalaghan. Susunod, sumulat siya ng isang paglalarawan ng "kung paano" nangyari ang karanasan. Ito

ay tinatawag na "paglalarawan ng istruktura," at ang nagtatanong ay sumasalamin sa tagpuan at konteksto kung saan nararanasan ang pangyayari. Sa wakas, sumulat siya ng isang pinagsama-samang paglalarawan ng hindi pangkaraniwang bagay na isinasama ang parehong mga paglalarawan sa textural at istruktura. Ang sipi na ito ay ang "diwa" ng karanasan at kumakatawan sa rurok na aspeto ng isang penomenolohikal na pag-aaral. Temkatikong Pagsusuri sa Nilalaman. Ang layunin ng isang pampakay na pagsusuri ay matukoy ang mga patern ng mga tema na makikita sa data ng panayam. Ang isang benepisyong tematikong pagsusuri ay ito ay isang maibabagay na pamamaraan na maaaring gamitin para sa parehong eksplorasyong pag-aaral, kung saan ang mananaliksik ay walang malinaw na pag-unawa sa patern na hinahanap nila, at mas deduktibong pag-aaral, kung saan ang mananaliksik ay may malinaw na pag-unawa sa kanilang interes. Ang pinakamahalagang bagay sa pagsusuri, anuman ang uri ng pag-aaral na isinagawa at para sa anong layunin, ay ang paggalang ng mananaliksik sa mga datos at pagsisikap na ipakita ang mga resulta ng mga panayam nang pinakamahasag hangga't maaari. (Montensen, 2020). Pagsusuri ng dokumento. Ang pagsusuri ng dokumento ay isang anyo ng kwalitatibong pananaliksik na gumagamit ng sistematikong pamamaraan upang pag-aralan ang mga ebidensyang dokumentaryo at sagutin ang mga partikular na katanungan sa pananaliksik. Katulad ng iba pang paraan ng pagsusuri sa kwalitatibong pananaliksik, ang pagsusuri ng dokumento ay nangangailangan ng paulit-ulit na pagsusuri, pagsusuri, at interpretasyon ng mga datos upang magkaroon ng kahulugan at empirikal na kaalaman sa konstruksyong pinag-aaralan. Ang pagsusuri ng dokumento ay maaaring isagawa bilang isang panghunahin na pag-aaral o bilang isang bahagi ng isang mas malaking husay o pinaghalong pamamaraan ng pag-aaral, kung saan madalas itong ginagamit upang

i-triangulate ang mga natuklasan na nakalap mula sa ibang pinanggalingan ng datos (hal., mga salin ng panayam o focus group, obserbasyon, mga sarbey). Kapag ginamit sa triangulation, ang mga dokumento ay maaaring patunayan o pabulaanan, paliwanagin, o palawakin ang mga natuklasan sa iba pang pinagmumulan ng datos, na nakakatulong na magbantay laban sa pagkiling (Frey, Bruce B., 2018).

2.9. *Analitikal na Balangkas*—Ang analitikal na balangkas ng pag-aaral ay batay sa pitong hakbang na diskritib na penomenolohikal na pagsusuri ng datos ni Collaizi, na kilala sa lakas at tibay nito. Ang pitong hakbang na pamamaraan ng pagsusuri ng Colaizzi ay nagbibigay sa mga mananaliksik ng malinaw, lohikal at sistematikong mga hakbang (Wirihana et al., 2018; Kwang-Ok et al., 2018). Naobserbahan ko ang ilang hakbang sa pagsasagawa ng tematikong pagsusuri. Ang unang yugto sa pagkuha ng kwalitatibong datos para sa pagsusuri mula sa mga pagrerecord sa tape ay transkripsyon. Ginawa ito upang makakuha ng higit na pamilyar sa datos at mas malalim na pananaw. Umasa ako sa aking mga mapagkukunan upang gawin ang transkripsyon sa paggamit ng aking personal na kompyuter at ilang maaasahang headphone. Gumagamit ako ng ilang gabi upang makinig sa mga panayam upang mapalalim ang aking pag-unawa sa mga pananarinari ng wika at semantika ng mga kalahok. Malaki ang pagkakaiba-iba ng pagsasanay sa mga tuntunin ng pagsang-ayon sa mga kumbensyon sa mga tiga-salin. Ang ilan ay nakipag-ayos sa kaniyang sarili sa layout at mga kombensiyon na kinakailangan, kabilang ang mga mananaliksik na gusto ang uri ng mga detalyadong transkripsyon na angkop para sa mga pag-uusap o pagsusuri sa salaysay. Ang iba kung minsan ay hindi gaanong direktang kasangkot at tinatanggap ang mga kombensiyon na karaniwang ginagamit ng isa na nagsasalin ng impormasyon. Ang susunod na hakbang ay ang pagkuha at pag-

susuri ng datos. Gumamit ako ng mga manu-manong pamamaraan batay sa pagkuha ng tala at buod habang nakikinig sa mga pag-record. Karaniwang kasama sa aking manu-manong pamamaraan ang ilang proseso ng mga verbatim na pag-record ng mga piling binibigkas na salita. Pumili ako ng mga sipi tungkol sa mga pangunahing isyu, o kapag ang sinabi ay tila mahalaga o kawili-wili. Gumamit ako ng iba't ibang pamamaraan na itinuro ng aking tagapayo sa thesis. Nag-annotate ako ng mga transcript gamit ang mga colored pen at nakaayos na datos sa pamamagitan ng pagputol at pag-paste. Ang diskarte na ito ay tumulong sa akin sa coding, pag-uuri, at pangangalap ng datos para sa pagsusuri. Ang diskarteng ito ay lubhang kapakinabang sa pag-unawa sa mga link at relasyon sa pagitan ng mga isyu. Kasama sa lahat ng pagsisikap at pamamaraang ito ang pag-save ng verbatim na binibigkas na mga salita mula sa mga transkrip, na maaaring i-cross-reference sa mga pampakay na pagpapakita o mga mapa. Bilang buod, ang paraan ng pagsusuri sa tematik na binalangkas ni Colaizzi na binanggit sa artikulo nina Praveena at Sasikumar (2022) ay binubuo ng pito (7) na yugto na ginamit sa pagsusuri ng datos. Yugto 1. Ang bawat isa sa mga transcript ay binasa at muling binasa, upang makakuha ng pangkalahatang kahulugan tungkol sa buong nilalaman; Yugto 2. Ang mga makabuluhang pahayag na nauugnay sa hindi pangkaraniwang bagay na pinag-aaralan ay nakuha mula sa mga transkrip; Yugto 3. Ang mga nabuong kahulugan ay hinango sa mga makabuluhang pahayag; Yugto 4. Organisasyon ng mga nabuong kahulugan sa mga kumpol ng mga tema at tema; Yugto 5. Pagsasama-sama ng mga natuklasan sa isang kumpletong paglalarawan; Yugto 6. Paglalarawan ng pangunahing istraktura ng hindi pangkaraniwang bagay; Yugto 7. Pagpapatunay ng mga natuklasan mula sa mga kalahok sa pag-aaral.

Fig. 2. Analitikal na Balangkas ng Pag-aaral

2.10. *Pagtitiwala sa Kawastuhan ng Pag-aaral*—Ang pagiging mapagkakatiwalaan ay tungkol sa pagtatatag ng kredibilidad, kakayahang ilipat, kumpirmahin, at pagiging maaasahan. Sa isang kwalitatibong pag-aaral, ang pagiging mapagkakatiwalaan ay napakahalaga dahil ang resulta at mga natuklasan ng pananaliksik na pag-aaral ay nakasalalay sa proseso kung paano ito isinasagawa ng mananaliksik. Ang pagiging mapagkakatiwalaan ng isang pananaliksik na pag-aaral ay mahalaga sa pagsusuri ng halaga nito. Dahil sa likas na katangian ng kwalitatibong pag-aaral, kailangan ang katapatan sa lahat ng datos at detalye. Ang pagiging mapagkakatiwalaan ay ginagawang karapat-dapat basahin, ibahagi, at ipagmalaki ang pag-aaral ng mananaliksik. Kredibilidad ay kung gaano tiwala ang kwalitatibong mananaliksik sa mga resulta ng pag-aaral. Ang mananaliksik sa pag-aaral na ito ay naniniwala na ang pagiging matapat sa lahat ng iyong ginagawa ay mahalaga upang makamit ang kapakinabang na tagumpay. Walang mapanirang rekord o administratibong isyu na nakakasira sa reputasyon ng mananaliksik. Ang kredibilidad ay tumutukoy sa kumpiyansa ng kwalitatib na mananaliksik sa bisa ng mga natuklasan sa pananaliksik. Ito ay isang subjective na pagtatasa na naiimpluwensyahan ng iba’t ibang mga kadahilanan at nakikita ng iba batay sa

kanilang mga pakikipag-ugnayan (Budzowski, 2019). Kakayahang ilipat ay kung paano ipinapakita ng kwalitang mananaliksik na ang mga natuklasan ng pananaliksik na pag-aaral ay naaangkop sa ibang mga konteksto. Sa kasong ito, ang "iba pang mga konteksto" ay maaaring mangahulugan ng mga katulad na sitwasyon, magkakatulad na populasyon, at katulad na penomena. Ang iyong responsibilidad bilang isang mananaliksik ay magbigay ng isang 'makapal na paglalarawan' ng mga kalahok at ang proseso ng pananaliksik, upang bigyangdaan ang mambabasa na masuri kung ang iyong mga natuklasan ay maililipat sa kanilang sariling setting; ito ang tinatawag na transferability judgement. Ipinahihiwatig nito na ang mambabasa, hindi ikaw, ang gumagawa ng paghatol sa paglipat dahil hindi mo alam ang kanilang mga partikular na setting (Korstjens, 2018). Pagkukumpirma ay ang antas ng kawalan ng bias sa mga resulta ng pag-aaral. Sa madaling salita, ipinahihiwatig nito na ang mga natuklasan ay batay sa mga reaksyon ng kalahok sa halip na sa mga personal na layunin o maaaring bias ng mananaliksik. Nangangahulugan ito na hindi babaguhin ng bias ng mananaliksik ang interpretasyon ng mga kalahok sa pananaliksik upang suportahan ang isang partikular na kuwento. Sa kaso na ito, maingat na naitala ng mananaliksik ang impormasyon sa pamamagitan ng audit trail, na naglalarawan ng bawat hakbang ng pagsusuri ng data na isinagawa upang suportahan ang mga desisyon na ginawa. Nakakatulong

ito sa pagpapatunay na ang mga tugon ng mga kalahok ay tumpak na ipinapakita ng pag-aaral. Confirmability (objectivity) ay ang kakayahan ng isang mananaliksik na suriin ang datos nang walang bias, kabilang ang social desirability bias, na maaaring naroroon mula sa sandaling lumikha at gumamit ng tool ang isang mananaliksik. Ang pagpapanatiling reflexivity ay mahalaga para sa pagkontrol sa ganitong uri ng bias (Nyirenda et al., 2020). Pagiging maaasahan ay ang lawak kung saan ang pag-aaral ay maaaring ulitin ng ibang mga mananaliksik at ang mga natuklasan ay magiging pare-pareho. Sa madaling salita, kung gusto ng isang tao na kopyahin ang iyong pag-aaral, dapat silang magkaroon ng sapat na impormasyon mula sa iyong ulat sa pananaliksik upang magawa ito at makakuha ng mga katulad na natuklasan gaya ng ginawa ng iyong pag-aaral. Ang isang kwalitatibong mananaliksik ay maaaring gumamit ng isang pagsusuri na patanong upang magtatag ng pagiging maaasahan na nangangailangan ng isang tao sa labas na suriin at suriin ang proseso ng pananaliksik at ang pagsusuri ng datos upang matiyak na ang mga natuklasan ay parepareho at maaaring maulit. Sa bahaging ito, ang paggamit ng database ay napakahalaga sa pag-back up ng impormasyong nakolekta at pagpuna ng mga pagbabago para sa lahat ng uri ng pananaliksik na pag-aaral. Ang lahat ng datos na nakolekta ay dapat na maayos na itago para magamit sa hinaharap bilang mga sanggunian.

3. Resulta at Talakayan

Ang kabanatang ito ay binalot ng mga resultang naipon mula sa mga buhay na karanasan ng mga guro sa unang baitang ng Digos City Division sa pagbubukas ng potensyal sa pagbasa ng mga mag-aaral. Ang kabanatang ito ay higit pang tumatalakay kung paano nila kinakaharap ang mga hamon ng leksyon sa pagbubukas ng kakayahan ng mga bata sa pagbabasa. Iniharap din ang mga kabatiran na nabuo mula sa mga karanasan ng mga guro sa unang baitang sa pampublikong paaralan. Ang mga tema na dulot ng pagkamit ng mga layunin ng pag-aaral na ito ay inilarawan nang malalim upang magbigay ng kalinawan sa mga karanasan. Bago ang talakayan, nais ng mananaliksik na itatag ang mga simbolo na ginamit sa paglalahad ng mananaliksik ng mga sipi

batay sa mga tugon ng mga kalahok sa pag-aaral. Bilang pagtukoy sa mga transkripsyon ng mga isinagawang panayam, gumamit din ang mananaliksik ng mga alituntunin upang sumangguni sa mga kalahok ng pananaliksik.

3.1. *Buhay ng mga karanasan at salaysay ng mga guro sa unang baitang sa pag-bubukas ng potensyal sa pagbasa ng mga bata*—Ang pagbabasa ay isang panghabambuhay na kasanayan na gagamitin kapwa sa paaralan at sa buong buhay. Ito ay isang pangunahing kasanayan sa buhay ng bawat tao. Ito ay isang pundasyon para sa tagumpay ng isang bata sa paaralan at sa katunayan, sa buong buhay. Kung walang kakayahang magbasa ng mabuti, ang mga pagkakataon para sa personal na katuparan at tagumpay sa trabaho ay hindi maiiwasang mawawala. Sa kabila ng kahalagahan nito, ang pagbabasa ay isa sa mga pinakamahirap na aspeto sa sistema ng edukasyon. Ang patuloy na pagtaas ng pangangailangan para sa mataas na antas ng karunungan bumasa't sumulat sa ating teknolohikal na lipunan ay nagpapahirap sa problemang ito. Ang pagbabasa ay hindi lamang limitado sa mga mag-aaral sa mga pader na institusyon, kung saan ang lahat ng indibidwal ay hindi madaling makakuha ng prebelihiyo o oportunidad na ito.

3.2. *Mga Negatibong Epekto*—

3.2.1. *Mahirap ang pagaganapp sa pag-aaral ng pagbabasa*—Ang unang layunin ng pag-aaral na ito ay tuklasin ang mga karanasan ng mga guro sa pagtuturo ng pagbabasa para mga mag-aaral na nasa unang baitang. Dapat itong matuklasan kung paano umaangkop ang mga guro sa mga bagong estratehiya sa pag-aaral sa pagsuri ng mga problema at pangangailangan sa mga mag-aaral at sa proseso ng pagtuturo-pagkatuto sa pagbabasa. Ang impormasyong nakalap sa pamamagitan ng panayam ay pinagsama-sama sa mga tema. Isa itong malaking hamon para sa ating mga guro ang pagtatasa ng mga bata sa unang baitang sa paglabas ng potensyal sa pagbasa. Hindi madaling karanasan ito para sa mga guro na gabayan

ang mga bata lalo na't hindi nakasanayan ng mga bata ang pagbabasa. Ang mga kalahok ay nagsipaghiwatig na ang kakayahan ng isang batang bumasa ay nakadepende sa kanilang indibidwal na karanasan at kakayahan. Karaniwan sa karanasan ng mga gurong nakapanayam ay ang hamon sa pag-uumpisa ng pagtuturo ng mga batang mag-aaral na nasisimula pa lang at ang hamon sa interes ng ito sa pagkatuto. Dito nasusubok ang mga guro sa kanilang pagkama-likhain sa ibat-ibang pamamaraan ng pagtuturo ng pagbabasa. Karaniwan din sa mga sagot ng mga guro ay ang paglalaan ng sapat na oras ng pagtuturo (hal. tunog nga bawat titik, pagbuo ng salita). Gayunpaman, higit na importante ang pundasyon ng mga batang nagsisimula palang matutong bumasa't sumulat. Ang pundasyon na ito ay magsisimula sa tahanan at sa magulang bilang pangunahing pinagmumulan ng kaalaman at ang mga guro ay pumapangalawa lamang. Ang mga diskarte ng mga guro sa paaralan ay pandagdag sa kaalaman ng mga bata. Ang pakikilahok ng mga magulang sa pag-aaral o paghubog ng pagkatuto ng mga bata ay maaaring humihikayat sa mga bata na aktibong makisali at maaring mapabuti ang pag-aaral ng mga ito sa klase o paaralan. Ang pagbabasa ay isang mahalagang kasanayan kung gusto mong ganap na makisali sa maraming aspeto ng buhay, mula sa paaralan hanggang sa trabaho at pakikipag-ugnayan sa lipunan. Ang pag-unlad ng mga kasanayan sa pagbabasa sa maagang edad ay isa sa mga pinakamahasay na paraan upang mahu-laan ang tagumpay sa edukasyon sa hinaharap. (Evans Hares, 2021). Ang pampakay na pagsusuri ay umayon sa ulat ng Goldstein (2020) na noong 2019, ang mga resulta sa pambansa at internasyonal na mga pagsusulit ay nagpakita ng stagnant o pagbaba ng pagganap ng mga Amerikano sa pagbabasa, at lumalawak na

mga puwang sa pagitan ng matataas at mababa ang pagganap. Ayon kay Anderson, Hiebert, Scott, Wilkinson (2018), ang pagbabasa ay isang pangunahing kasanayan sa buhay. Ito ay isang pundasyon para sa tagumpay ng isang bata sa paaralan at, sa katunayan, sa buong buhay. Kung walang kakayahang magbasa ng mabuti, ang mga pagkakataon para sa personal na katuparan at tagumpay sa trabaho ay hindi maiiwasang mawawala. Ayon kay Rachmawati (2018), Ang interes ng isang tao sa pagbabasa ay kilala bilang interes sa pagbabasa. Ang ilang mga salik, tulad ng mga impluwensya mula sa mga taong nasa kanilang paligid, tulad ng mga magulang o pamilya, at ang uri ng pagbabasa na ginagamit nila, ay maaaring makaapekto sa interes sa pagbabasa. Ang interes sa pagbabasa ay mahalaga para sa tagumpay at pag-unlad ng mga mag-aaral. Kaya, nangangailangan ito ng malaking interes sa pagbabasa (Khairuddin, 2019). May gustong magbasa dahil kailangan nilang makakuha ng impormasyon at kaalaman. Sa madaling salita, interes sa pagbabasa ay isang malakas na pagnanais na sinusundan ng isang pakiramdam ng kasiyahang basahin (Walgermo et al., 2018). Batay sa kay Wigfield (2021), ang interes sa pagbabasa ay gumaganap ng isang mahalagang posisyon upang makamit ang mga layunin sa pagbabasa (pagkuha kaalaman at impormasyon).

3.2.2. *Hamon sa bokabularyo*—Iminungkahi ng mga guro sa unang baitang ang isa sa hamon ng pagtuturo nila ng pagbabasa ay hamon sa bokabularyo ng mga bata. Tugon nila, dahil sa kaunting bokabularyo o kaalaman at sa mga salitang hindi pa pamilyar para sa mga bata ay nagiging hindi madali ang pagtuturo. Dulot din nito ang hindi pagkaunawa sa binasa. Kailangan pagtuunan ng pansin ang bokabularyo at hasain ang mga bata para madagdagan ang kanilang kaalaman. Ang paghubog ng kaalaman sa pagbasa ng mga mag-aaral ay dapat matutukan ng mga guro. Maliban sa pundasyon ng mga basic na tunog, kinakailangan

din ang pagtasa ng bukabolaryo. Kahit may kahirapan ang mga bata bumasa sa mga salitang bago sa kanilang pandinig gaya ng karanasan ng gurong kalahok 3, kinakailangan parin turuan at ipaliwanag kung ano ang salitang iyon. Sa pamamagitan nito ay mas lalong nadadagdagan ang kalaaman at mas mapapanatili sa kanilang isipan ang mga bagong salitang naituro. Sa hamong nararanasan ng nakapanayam ika 4 at 9, isang malaking responsibilidad para sa mga guro na maging mas malikhain sa kanilang mekanismo para madaling maintindihan ng mga mag-aaral. Ang kaalaman sa bokabularyo ay tinitingnan bilang isang mahalagang kasangkapan para sa mastering anumang mga kasanayan sa wika; nakakatulong din ito sa pag-unawa sa nakasulat at pasalitang teksto. Kaya, habang higit pa madalas ang pagkakalantad sa bokabularyo ay, ang mga mag-aaral ay mas may kumpiyansa na maunawaan at bigyang-kahulugan ang kahulugan ng ilang hindi kilalang salita mula sa konteksto (2). Sa katunayan, ang pag-aaral. Ang bokabularyo ay hindi lamang nangangahulugan ng pag-aaral ng mga bagong salita kundi upang malaman din ang kanilang mga tungkulin at kakayahang magamit sa iba't ibang konteksto at sitwasyon. Sa madaling salita, ang pag-unawa at ang produksyon ng wika ay nakasalalay sa sabay-sabay at masalimuot na proseso ng pagkuha at pagbuo ng mga pananalita sa pamamagitan ng paggamit ng angkop na mga kumbinyong leksikal, sa angkop na oras at angkop na lugar. Ang mga mag-aaral ay hindi lamang dapat matuto ng wika bilang isang abstract system ng vocal signs o parang ito ay isang uri ng grammar text na may isang kasamang diksyunaryo, ngunit dapat itong matutunan bilang isang kasangkapan na nagpapahintulot sa mga mag-aaral na malaman kung ano ang mga pagbigkas ay kapaki-pakinabang upang makipag-usap nang mabisa (3), at malaman kung ano ang pagbigkas o hindi angkop na gamitin sa isang ibinigay na konteksto (Viera, 2019) Nanindigan

si Meron (2018) na ang kahirapan ang isang dahilan nito. Ang mga mag-aaral mula sa mga pamilyang mababa ang kita ay may posibilidad na unahin ang trabaho sa murang edad kaysa sa pormal na pag-aaral sa sistema ng edukasyon ng Pilipinas. Ang pag-unlad ng kognitibo ng isang tao at ang kanilang pakikisalamuha sa mga tao sa akademya ay naapektuhan din ng kahirapan at kakulangan ng mga mapagkukunang pang-akademiko. Ang isang bata na may mga guro, libro, o anumang babasahin ay may malinaw na pag-unawa sa kung gaano kahalaga ang edukasyon. Bilang karagdagan, ipinapakita ng survey na ang Pilipinas ay pumapangalawa sa pinakamababa sa matematika at siyensya.. Maraming mga akademiko ang nagtatalo kung bakit ang Pilipinas, isa sa pinakamahusay na mga bansang nagsasalita ng Ingles sa mundo, ay nakakuha ng pinakamababang ranggo sa sarbey. Sa kabila ng katotohanan na ang pangunahing kahulugan ng mga salita ay mahalaga, ang pagtuturo sa pagbabasa sa lugar na ito ay nakatuon sa pagtuturo ng pag-unawa sa pagbasa. Ang mga sanaysay ay dapat na nasa paligid ng mga mag-aaral sa Pilipinas, at dapat nilang subukang iugnay at suriin ang mga ito upang mapabuti ang kanilang pag-unawa. Bukod pa rito, sinabi nila na ang pag-aaral ng iyong sariling wika nang lubusan ay magresulta sa mas mahusay na pag-unawa sa iyong pangalawang wika. Ang unang wika ay dapat na maidalubhasa bago tumuon sa pangalawang wika, Ingles. Ayon sa kanila, nalilito ang mga mag-aaral kapag sabay nilang pinag-aaralan ang kanilang sariling wika at wikang Ingles (Manlapig, 2020).

3.2.3. Kahirapan sa pagtatasa ng kakayahan sa wika—Ang pagtuturo sa mga mag-aaral ng basic ng pagbabasa katulad ng mga basic na tunog ng mga titik at iba pang salita na hindi pamilyar sa pandinig ng mga bata ay nagiging isang malaking hamon din para sa mga guro. Kailangang habaan ang pasensya at mag-ing malikhain sa mga istrategiya upang madaling matuto ang mga mag-aaral sa unang bai-

tang. Isa pa rito ay ang mga batang nasa frustration level na dapat ding pagtuunan ng pansin at gabayan para matuto ng pagbabasa. Para sa mga nakapanayam na mga guro, karaniwan sa kanilang karanasan ay ang hamon sa pagtuturo ng basic na salita, pagturo ng bawat tunog ng mga titik, pagsama-sama ng mga tunog sa letra at interes ng bata sa pagkatuto. Ang mga ito ay isang malaking hamon ng ating mga guro at mas lalo pang habaan ang pasensya sapagka't ito makapaghubog sa karunungan bumasa. Ang paggamit ng palabigkasan ay namumukod-tanging paraan ng pagtuturo ng bumasa. Hindi lang ang pisikal na istruktura ang natutunan ng mga mag-aaral sa paraang ito ay kasama na rin ang tunog ng bawat titik. Nabanggit rin sa panayam na hindi madali ang pagtuturo dahil konti lang ang atensyon o attention span ng mga bata. Sa pagtuturo ng palabigkasan ay maaring gumamit ang mga guro ng mga kawili-wiling mga libro o mga aklat na nakasulat sa ponolohikal na ayos. Gayunpaman, nalalampasan rin ang mga hamon na ito at ang mga bata ay unti-unti ring natututong bumasa. Ang pagbuo ng mga kurikulum ng wika ay kinikilala ang papel ng L1 bilang mapagkukunan ng wika at literasiya na higit na alam ng bata at maaaring gamitin nang pinakamabisa, upang makapagtatag ng matibay na pundasyon para sa karagdagang edukasyon at pag-unlad ng literasiya. Pagiging marunong bumasa't sumulat sa unang wika, ayon sa kamakailang papel ng patakaran ng World Bank (2021), nagtataguyod ng mga resulta ng pagkatuto sa L1 at sa kasunod na pangalawang wika (L2), gayundin sa iba pang mga asignaturang pang-akademiko, at nagtataguyod ng pag-unlad ng mga pangkalahatang kakayahan sa pag-iisip. Dagdag pa, ang basic literacy sa L1 ay maaari mapadali ang pag-aaral ng pangalawang wika (World Bank, 2021) Upang matagumpay na magbasa, dapat matutunan ng mga bata na gawing tunog ang mga salitang nakikita nila sa isang teksto, at bigyang kahulugan ang mga tunog na ito. Mahala-

gang matutunan ng mga bata ang mga ugnayang tunog ng titik dahil gumagamit ng mga titik sa alpabeto upang kumatawan sa mga tunog. Itinuturo ng Phonics ang impormasyong ito upang matulungan ang mga bata na matutong magbasa. Natutunan ng mga bata ang mga tunog na ginagawa ng bawat titik, at kung paano binabago ng pagbabago sa pagkakasunud-sunod ng mga titik ang kahulugan ng isang salita. Ang mga pag-aaral sa pag-unlad ng pagbabasa ng mga bata ay nagpakita na ang diskarte sa palabigkasan ay nagpapabuti ng mga kasanayan sa pagbabasa ng mga bata nang mas mahusay kaysa sa mga diskarte na nakabatay sa kahulugan, tulad ng diskarte sa buong wika. Sa kabaligtaran, ang diskarte sa palabigkasan ay nakatuon sa pag-

3.3. *Mga Positibong Epekto—*

3.3.1. *Pag-unlad ng komprehensyon—*Pag-unlad ng komprehensyon ang isang pangunahing layunin sa pagtuturo ng pagbasa. Sa pag-aaral at pagsasanay, mahalaga ang pagtutok sa mga estratehiya na nagpapalakas ng kakayahang maunawaan at suriin ang mga teksto. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga teknik tulad ng pagtukoy sa pangunahing ideya, paghanap ng mga detalye, at paghuhula ng kahulugan batay sa konteksto, natututunan ng mga mag-aaral na makabuo ng mas malalim na pag-unawa sa binabasa. Bukod dito, ang pagbibigay ng mga oportunidad para sa mga diskusyon at pagsusuri sa mga teksto ay nagpapalawak ng kanilang kasanayan sa pag-iisip at paglutas ng mga suliranin na nakabatay sa teksto. Ang pag-unlad ng komprehensyon ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap ng impormasyon, kundi pati na rin sa pagbuo ng kritisismo at kasanayan sa pag-aanalisa. Sa mga aktibidad tulad ng paglalaro ng mga laro sa pag-iisip at pagtuturo ng mga estratehiya sa pagbabasa, natututo ang mga mag-aaral na maging mapanuri at mapanuring mambabasa. Sa kabuuan, ang pagpapalakas ng komprehensyon ay nagpapahusay sa kanilang kakayahang maga-

susuri ng mga kasanayan sa nakasulat na wika para sa paglabag nito. Ang pagtuturo ng palabigkasan ay maaaring sumama sa pagtuturo ng bokabularyo. Ang mga pangunahing salita na may mga target na relasyon sa tunog ng titik ay unang naka-embed sa mga nakakatuwang visual na may katuturan para sa mga bata. Ang mga laro ay tumutulong sa mga bata na matuto ng bokabularyo at kilalanin at manipulahin ang mga tunog. (Russak at Wong, 2019) Ayon kay Sanford (2020), ang isa sa mga pinakamahalagang problema na humahadlang sa pag-unawa sa pagbasa ng mga bata ay ang malaponema na kamalayan, o ang kakayahang sumipsip ng mga indibidwal na tunog ng mga titik, na kinakailangan para sa pagkilala ng salita.

mit ang kanilang mga kasanayan sa buhay at sa iba pang larangan. Sa pag-aaral ni Anderson at Nagy (2022), ipinakita nila na ang pagtuturo ng mga estratehiya sa pag-unawa tulad ng pagtukoy sa pangunahing ideya at paghuhula ng kahulugan ay may malaking epekto sa pagpapataas ng kakayahang komprehensyon ng mga mag-aaral. Sa kanilang pananaliksik, nakita nila na ang mga mag-aaral na aktibo at sistemang gumagamit ng mga teknikong ito ay mas magaling sa pag-unawa at pag-analisa ng mga teksto kumpara sa mga hindi regular na gumagamit ng mga estratehiya. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng pagtuturo ng mga kasanayang ito sa pag-unlad ng mga mag-aaral hindi lamang sa larangan ng edukasyon kundi maging sa kanilang pangkalahatang pag-unlad bilang mga indibidwal. Ang konsepto ng "reciprocal teaching" ay isang epektibong paraan ng pagtuturo para sa pag-unlad ng komprehensyon sa pagbasa. Sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga estratehiya tulad ng pagtatanong, pagsusuri, pagpapaliwanag, at pagtuturo ng mga estratehiya sa pag-unawa, natutunan ng mga mag-aaral na maging aktibong konstruktibong tagapagtanong at tagapagpaliwanag sa kanilang pagbasa. Ipinapakita nito na ang aktibong partisipasyon at

paggabay sa mga estudyante sa kanilang pag-unawa ay nagdudulot ng malalim na pag-unlad sa kanilang kasanayan sa pagbasa at pag-unawa ng teksto (Palincsar Brown, 2021).

3.3.2. Pagkakaroon ng interes sa pagbasa—Sa pag-aaral, ang interes ng mga mag-aaral sa pagbasa ay mahalaga na sila ay mayroong mahusay na pag-unawa sa mga diskarte sa pagbabasa tulad ng pag-skim, pag-scan, at malapitan na pagbabasa. Natutunan ng mga mag-aaral na ang mga teksto ay may iba't ibang anyo depende sa kanilang layunin, konteksto, at audience (Bain Yu, 2015). Sa pamamagitan ng kanilang pag-unawa sa mga katangian ng mga teksto, mas nagiging madali para sa kanila na makabuo ng kahulugan at maunawaan ang nilalaman. Ang mga mag-aaral na may mataas na interes sa pagbasa ay aktibo sa kanilang proseso ng pag-unawa habang nagbabasa. Sila ay nagdadagdag ng bagong kaalaman sa kanilang nauunang kaalaman at karanasan, at nakapokus sa mga bahagi ng teksto na may kinalaman sa kanilang mga interes at pangangailangan (Gambrell Morrow, 2014). Sa pamamagitan ng paggawa ng mga haka at pagsusuri sa mga impormasyon, natututo silang makabuo ng mas malalim na pag-unawa sa mga teksto na kanilang binabasa. Batay sa karanasan ng mga guro, ang interes sa pagbasa ay nakukuha ng mga bata habang sila ay nakakaintindi sa kanilang mga binabasa. Mas nauudyok silang bumasa kapag sila ay nakakaintindi sa mga teksto. Ang interes sa binabasa ay nakasalalay sa dalawang pangunahing bahagi. Ito ay mga kasanayan sa bokabularyo at pag-unawa sa teksto. Ang mas malalim na pag-unawa sa mga salita ay kilala bilang kaalaman sa bokabularyo. Ang tamang kahulugan, pagbigkas, nakasulat na anyo, pagbabaybay, at kasingkahulugan ng isang partikular na salita ay kabilang dito. (Moghadam et al., 2021). Sa kabilang banda, ang interes sa teksto ay nangyayari kapag inilagay ng mga mambabasa ang konteksto ng tekstong isinulat sa kanilang sariling buhay. Ang elementong ito ay nangyayari

kapag ang mga mambabasa ay may malinaw na biswal na representasyon o, kahit papaano, nag-iisip ng isang larawan sa kanilang utak na muling nagpapagana sa mensahe ng teksto.

3.3.3. Pagpapakita ng pag-unlad sa pagbigkas—Ang isang pananaliksik na isinagawa ng National Center for Education Statistics ay nagpapahiwatig na malaki ang nagagawa ng pagbasa at pag-unawa para sa mas mataas na komprehensyon ng mga mag-aaral na nagpapakita ng pag-unlad ng pagbigkas ng mga bata. Bukod pa rito, ipinapakita nito na ang mga taong may katamtaman o mataas na karunungan bumasa at sumulat ay maaaring mas mapataas ang lebel ng edukasyon (Bales, 2018). Ang parehong pananaliksik mula sa Nation and Nate (2019) at Elleman at Orlund (2019) ay nagpapakita na ang pag-unawa sa pagbabasa ay isang kumplikadong gawain at pag-uugali kung saan ang tao ay nakikibahagi at nakadepende sa isang hanay ng mga proseso ng cognitive at linguistic. Ang pag-unawa at pagkonteksto sa pagbabasa ay mahalaga para sa matagumpay na paggana sa ating lipunan, ito ay nagiging isang monumental na bahagi ng ating buhay (Ben-Aharon, 2021). Sa halos lahat ng pagkakataon, ang layunin ng pagbabasa ay tukuyin ang kahulugan o mensahe ng tekstong nasa kamay at sa paggawa nito ay kinabibilangan ng pagsasagawa at pagsasama-sama ng maraming proseso (Kendeou, 2021). Sa mga pahayag nina K7,K8, at K2, makikita kung gaano kahalaga at mas npapadali ng pagkokonteksto ng mga basahin para mas mapadali ang pagbabasa at pagkatuto. Sina Rohami at Rahmandsyah (2019), ay suportado na ang pagbabasa ng may pagkonteksto ay mahalaga para ito ay magbukas ng pagkakataong makakuha ng bagong kaalaman. Ang parehong may-akda ay nagpahayag na ang mga mag-aaral sa murang edad ay kailangang matutong magbasa ng pagkonteksto at kailangan din nilang maunawaan nang sabay-sabay ang kanilang nabasa (Mason at Haggman, 2021). Ang mga kabataan ay maaaring

hindi maunawaan ang mga bagay na binabasa nila, gaya ng sinabi ni Brandon (2021). Ang mga diskarte sa pag-unawa ay mulat na mga plano na ginagamit upang mapabuti ang pag-

unawa ng mga bata sa teksto at tulongan silang maging aktibong mambabasa sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa teksto (Ben-Aharon, 2021).

3.4. Mga mekanismo ng mga guro sa unang baitang sa pagbubukas ng potensyal sa pagbasa ng mga bata.—Ang mga guro sa unang baitang ay gumagamit ng iba't ibang mekanismo upang mabuksan ang potensyal sa pagbasa ng mga bata. Gumagamit sila ng mga makukulay na aklat at biswal na gabay upang maakit ang atensyon at interes ng mga bata sa pagbabasa. Isinasama nila ang interkatibo at larong pantulong upang gawing mas masaya at engaging ang proseso ng pagkatuto. Naglalaan din sila ng oras para sa indibidwal na sesyon sa pagbasa upang matiyak na natutugunan ang pangangailangan ng bawat mag-aaral.

3.4.1. Paghaba ng pasensya—Isa sa mga katangian na itaglay ng isang guro sa unang baitang ay ang pagiging mahaba ang pasensya. Ito ay isang malaking importansya sa pagtuturo ng mga mag-aaral sa pagbabasa. Dahil sa katangiang ito ng mga guro mas maraming bata ang natututo at maraming mga bata ang natutulungan. Ang isang patunay sa pagiging epektibo ng isang guro sa kanyang pagtuturo ay ang kanyang pasensya. Sa pamamagitan nito mas nahuhubog ang kaalaman at karunungan ng mga mag-aaral. Ayun sa unang nakapanayam, mas kailangan ng mahabang pasensya at mag-ing kritikal sa mga bata dahil iba sa kanila ang kakaumpisa pang matutong bumasa. Sa pamamagitan ng paggamit ng TV sa paaralan sa pag flash ng mga salita ay mas nakakaengganyo sa mga bata. Isang patunay rin ang pag monitor sa mga batang medyo mabagal matuto, katulad sa mekanismong ginawa rin ng pangalawang nakapanayam. Ayon naman sa ikatlong respondante, mahalaga na malaman at maintindahan kung anong klaseng tulong ang kailangan ng bawat mag-aaral. Ang pasensya ay isang maha-

lagang katangian ng personalidad na humahan-tong sa parehong intrapersonal at interpersonal na mga kasanayan (Comer at Sekerka, 2019). Ang mga naunang pag-aaral ay nagpakita na ang mga kasamahan ay mahalaga din sa mga mag-aaral sa paaralan. Ang pagkakaibigan, liban-gan, emosyonal na suporta, paglutas ng prob- lema, at pagbuo ng pagkakakilanlan ay lahat ng mga benepisyong mga ugnayan sa kapwa (Wentzel, 2022). Ang isang nakaraang pag- aaral ng pagtuturo ng isang simpleng gawain sa isang mag-aaral, ni Caldwell, Renner, at Atkin- son (2018) ay natagpuan na ang pagtuturo ng tao ay kakaiba sa ibang mga hayop dahil sa pagiging tumutugon nito sa mag-aaral. Higit pa rito, ang parehong pag-aaral ay nagpakita na ang mga pakinabang na ito ay maaaring maging mas kapaki-pakinabang para sa mas nauuna na natutunang mga kasanayan kaysa sa mga sim- pleng kasanayan na natututo ng isang indibid- wal nang mag-isa, dahil ang mga kasanayang ito ay nangangailangan ng higit na pagtuturo at patnubay mula sa isang guro. Ang mga tao ay may kakayahang umangkop, na nagpapahin- tulot sa kanila na magpadala ng mga bagong katangian at matuto ng mas mahirap na mga kasanayan kaysa sa mga hindi tao na hayop. Ang ilang mga uri ng pag-uugali sa pagtuturo ay unibersal, tulad ng pagtuturo, habang ang iba ay nag-iiba sa mga populasyon, tulad ng pag- bibigay ng mga direktang tagubilin at demon- strasyon. Nilalayon ng pag-aaral na ito na suriin ang partikular na pagtuturo ng pasyente pag- uugali sa pagitan ng mga populasyon. Ang pananaliksik na ito ay nagpapahiwatig ng ka- halagahan ng paghikayat at pagtiyak sa mga mag-aaral. Gayundin, ang mga mag-aaral na isinasaalang-alang ang kanilang mga guro na

Fig. 3. Ang mga umuusbong na tema ng mga karanasan ng mga guro sa unang baitang sa pagbubukas ng potensyal sa pagbasa ng mga bata

nagmamalasakit ay malamang na lumikha ng mga pro-social na layunin sa paaralan na nauugnay sa pakikipag-ugnayan ng mag-aaral sa mga aktibidad na pang-akademiko (Ferreira, Soini, Kupiainen, Salum, 2019). Ang kaugnayan sa pagitan ng mga pananaw ng mga mag-aaral sa kanilang mga guro na maging matiyaga at mapagmalasakit ay maaaring magkaroon ng positibong resulta sa kanila sa lipunan at akademiko.

3.4.2. *Pagtatag ng mga estratehiya*—Kasunod ng mga aktibidad sa pagbabasa, ginagabayan ng mga guro ang mga mag-aaral na talakayin ang nilalaman, na humahantong sa mga mag-aaral sa mas mataas na antas ng katalinuhan sa mga mapaghamong tanong at komento. Ang pagpapahalaga sa mga taong may iba't ibang kultura mula sa iba't ibang akademikong pananaw ay dapat na gumawa para sa pinakamainam na pag-unlad ng mga mag-aaral sa pag-unawa sa iba na isa sa mga layunin para sa pagbabasa sa kabuuan ng kurikulum. Ang pagpapaunlad ng pagmamahal sa pagbabasa ay isang mahalagang layunin para makamit ng lahat ng mag-aaral. Ang indibidwal na pagbabasa kung saan pinipili ng mga mag-aaral kung aling aklat ang babasahin batay sa interes at pagiging madaling mabasa ay itinatangayod dito. Pagkatapos basahin ang isang libro, ang mag-aaral ay may kumperensya sa guro upang suriin ang pag-unawa at paglago ng pagkilala ng salita. Tatalakayin ng guro at mag-aaral kung anong mga pagbabago at pagpapabuti, kung mayroon man, ang dapat gawin upang magkaroon ng pinakamainam na pag-unlad sa pagbasa. Sumulat ang guro ng maikling komento upang magamit sa susunod na kumperensya. Ang pagbabasa ay isang mahalagang kasanayan at ang kakayahang magbasa ay may malaking epekto sa pagkatuto at tagumpay sa bawat larangan ng kurikulum at mga bata, kung sila ay sinusupportahan ng magandang suporta sa buong paaralan. Ang pagtulong sa mga kasamahan na maunawaan ang pag-unlad ng pagbabasa at pagpapagana sa kanila na

mag-ambag sa proseso ay magiging maayos na oras. Pinakamahalaga, sa bagay na ito, ang mga guro ay ang mga taong nagbibigay ng karagdang pagsasanay at paghihikayat para sa mga indibidwal at maliliit na grupo ng mga mag-aaral. Binigyang-diin ni Goodman (2020) na ang mga mag-aaral ay dapat bigyan ng iba't ibang mga diskarte sa pag-aaral at kapaligiran na tumutugma sa kanilang mga interes at kasanayan upang makakuha sila ng mahahalagang karanasan. Ang mga aplikasyon at programa para sa pagpapayaman ng pagbabasa para sa mga batang may likas na kakayahan o may kahirapan sa pag-aaral ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Ang mga programang tulad nito ay nagbibigay sa mga mag-aaral ng malawak na edukasyon sa pagbabasa na isinasaalang-alang ang kanilang mga lugar ng interes at pagganyak. Pinatunayan ng kamakailang pananaliksik na ang mga programa sa pagpapayaman sa pagbasa ay isa sa mga aplikasyon na positibong nakakaapekto sa pagbabasa, pag-unawa sa pagbasa, kamalayan sa pagbabasa, at mga kasanayan sa pagpapahayag. Ipinaliwanag ni Coley (2020) na ang mga pagpapahalagang ito ng mga magulang sa pagbabasa ay maaaring matukoy sa paraan at antas ng pakikipag-ugnayan ng mga magulang sa literasiya sa kanilang mga anak, lalo na sa mga bata na nag-aaral nang malayuan. Ang suporta at tulong ng mga magulang sa mga aktibidad sa pagbabasa pati na rin ang pagkakaroon ng access sa mga mapagkukunan sa pagbabasa ay tumutulong sa mga bata na maging mga independiyenteng mambabasa. Nalaman niya na ang mga aktibidad sa maagang karunungan bumasa at sumulat ay maaaring makatulong sa mga bata na maging handa sa paaralan, at ang mga aktibidad na iyon na may mataas na antas ng pakikipag-ugnayan ng mga bata ay malamang na magiging pinakamahasay.

3.4.3. *Paggamit ng mga materyales sa pagbabasa na nakabatay sa teknolohiya*—Ang teknolohikal na kakayahan ng mga guro sa pagdidisenyo ng mga babasahin ay isang mabisang

kasangkapan. Ibinunyag ng mga respondente na gumamit sila ng iba't ibang plataporma upang magbigay ng mga aralin sa pagbabasa sa mga mag-aaral upang gumanap sa bahay. Karamihan sa mga guro ay nakumpirma na ang karamihan sa mga mag-aaral ay gumamit ng Facebook bilang isa pang plataporma upang basahin ang mga sipi na magpapaunlad sa kanilang pagbabasa. Ang pag-post ng mga sipi ay nakatulong din sa kanila sa kanilang gramatika. Clark et al. (2018) idinagdag pa na ang mga bagong kapaligiran ay ginawang posible para sa pag-aaral na basahin. Mahalagang isaalang-alang kung paano nangyayari ang pagbabasa sa isang antas ng pag-iisip, at sa pamamagitan ng pagpapalawig kung paano natutunan ang pagbabasa, dahil kalahati ng ekwasyon ay ang interface ng tao-makina ng pagbabasa sa mga modernong elektronikong didyital na aparato. Ang pokus ng kasalukuyang pag-aaral ay ang pagtuturo sa mga bata na magbasa sa paggamit ng mga aplikasyon na pinapamagitan ng teknolohiya. Sa partikular, nakasentro kami sa mga bata na nahihirapang mag-aaral, at sa kasong ito ay mga bilingguwal na nag-aaral din na nag-aaral na magbasa sa karagdagang wika. De Souza et al. (2018), Ang mga kapaligirang nakabatay sa teknolohiya para sa pagtuturo at interbensyon ay may ilang mga pakinabang sa mga tradisyonal na pamamaraan dahil sila ay nakakaengganyo, nakakabawas sa panlipunang presyun na gumanap, naaangkop sa indibidwal na pagganap na may mga tampok tulad ng scaffolding at puna, at mahalaga para sa malawak na hanay ng mga nahihirapang mag-aaral. Gayunpaman, ang mga meta-analytic na natuklasan ay nagpapahiwatig na ang mga guro ay nagpapabuti sa pag-unlad ng mag-aaral kumpara sa mga computer-based na interbensyon. Alin-

sunod dito, si Hirsh-Pasek et al. (2022) ay nagmumungkahi na ang pagtuturo na nakabatay sa teknolohiya ay umaayon sa mga kilalang prinsipyo ng pag-aaral at pedagohiya sa pamamagitan ng paggamit ng kumbinasyon ng mga imahe at tunog, paggamit ng isang paradig na naglalayong maunawaan ang pag-uugali ng tao, at paggamit ng isang diskarte na tumutugma sa kung gaano kaepektibo ang pagtuturo. Maaaring gamitin ang teknolohiya upang matulungan ang mga mag-aaral na mapabuti ang kanilang pag-unawa sa pagbasa. Ang mga tagapagturo at mag-aaral ay lubos na umaasa sa teknolohiya. Sa nakalipas na dekada, ang teknolohiya ay sumulong nang husto, at ito ay ginagamit na ngayon sa mga paaralan sa buong mundo. Kapag ginamit nang naaangkop, mapapabuti ng teknolohiya ang maraming aspeto ng kurikulum. Ang kakayahang gumamit ng mga video ay isang benepisyong paggamit ng teknolohiya sa edukasyon. Ang mga video ay nakakatulong sa mga guro at mag-aaral. Upang ipaliwanag ang mga aralin nang mas detalyado, maaaring gamitin ng mga guro ang mga video na ito sa panahon ng klase. Sa katunayan, ipinakita ng isang survey na 46 ng mga guro ang gumagamit ng mga video sa silid-aralan. Upang makatulong sa kanilang araling-bahay, ang mga mag-aaral ay maaari ding gumamit ng mga bidyu. Ang YouTube ay isa na ngayong isang sikat na site para sa mga mag-aaral na gumagamit ng mga channel tulad ng "Crash Course" at "Khan Academy" upang matulungan silang matuto. Ang teknolohiya ay nasa lahat ng lugar, lalo na sa mundo ng edukasyon. Ang sistemang pang-edukasyon ay kinakailangang gumamit ng teknolohiya upang gumawa ng mga pagbabago upang mapabuti ang pag-aaral at tulungan ang mga guro at mag-aaral (Sumalapao et al., 2020).

3.5. *Mga kabatiran na nakuha mula sa mga karanasan ng guro sa pagbubukas ng potensyal sa pagbasa ng mag-aaral—Ang mga*

karanasan at hamon na kinakaharap ng mga guro sa unang baitang sa pagbubukas ng potensyal ng mga bata sa pagbasa ay nagbibigay

Fig. 4. Ang mga umuusbong na tema ng mga mekanismo sa pagbubukas ng potensyal ng mga bata sa pagbasa

ng mahahalagang kabatiran sa kaalaman sa pamamahala sa edukasyon. Ang mga karanasang ito ay nagbibigay liwanag sa iba't ibang aspeto tulad ng pagpapaunlad ng kurikulum, mga estratehiya sa pagtuturo, pamamahala sa silid-aralan, at propesyonal na pag-unlad. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga karanasang ito, ang mga tagapamahala ng edukasyon ay makakakuha ng mas malalim na pag-unawa sa mga epektibong kasanayan na maaaring ipatupad upang mapahusay ang mga kasanayan sa pagbabasa ng mga mag-aaral sa unang baitang. Ang ilan sa mga pananaw ng mga kalahok ay maingat na natukoy at binanggit tulad ng sumusunod:

3.5.1. *Mabisang programa ng Kagawaran na pangmatagalan at upskilling para sa mga guro*—Dahil sa mga bagong kondisyon, nahaharap sa ating sistema ng edukasyon ang napakalaking gawain ng paghahanda ng mga guro para sa pagtuturo at pagkatuto sa susunod na taon. Ang mga guro ay hindi nag-iisa sa hilig na gawing independiyenteng mga mambabasa

ang lahat ng mga bata sa pagtatapos ng taon ng pag-aaral, kung hindi upang mapahusay ang kanilang katayuan sa antas. Boakye (2019), na nagsasaad na ang karamihan sa mga pag-aaral tungkol sa mga interbensyon sa pagbabasa na may layuning mapabuti ang kahusayan sa pagbabasa ng mga mag-aaral ay isinagawa sa pag-aakalang ang mga problema sa pagbabasa ng mga mag-aaral ay karaniwan at malinaw. Ang mga interbensyon ay hindi isinasaalang-alang ang pagkakaiba-iba ng background ng pagbabasa ng mga mag-aaral at ang mga partikular na katangian ng mga problema. Kaya, ang mga interbensyon ay hindi maaaring matugunan ang lahat ng mga partikular na pangangailangan sa pagbabasa ng mga mag-aaral. Bilang suporta sa pagpapatupad ng K to 12 Basic Education Program, ng layunin ng Department of Education (DepEd) ay patuloy na bumuo ng mga kapaki-pakinabang, responsableng mamamayan na may mahahalagang kasanayan at kakayahan para sa panghabambuhay na pag-aaral. Ang mga paaralan sa buong bansa ay inatasan na

tulungan ang mga mag-aaral na bumuo ng kani- lang mga kasanayan sa pagbabasa upang ang bawat mag-aaral ay maging mahusay na mam- babasa. Gayunpaman, batay sa mga resulta ng pambansang pagtatasa para sa pag-aaral ng mga mag-aaral, ang mga aksyon na ito ay hindi pa sapat. Ang pagpapabuti ng mga kasanayan sa pagbasa ng bawat mag-aaral at ang pagpa- palawak ng kultura ng pagbabasa, na nangan- gailangan ng mga kasanayan sa lahat ng nilala- man, ay mahalaga upang matugunan ang mga kakulangan. Ang Every Child A Reader Pro- gram (ECARP) ay dapat palakasin ng DepEd. Sinabi ni Johnson (2020) na ang ating sistema ng edukasyon ay nahaharap sa hindi pa naga- gawang panggigipit dahil sa lumalalang kakaya- han sa pagbabasa ng mga mag-aaral, higit pa sa kung ano ang nangyayari sa kasalukuyan. Upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral sa pagbabasa, kailangan ng mga guro sa malayuang pag-aaral na gumawa ng mga materyales. Ang mga pinunong pang- edukasyon ay dapat isaalang-alang ang paraan ng muling kasanayan at pagpapahusay ng mga guro sa Filipino upang mapagaan ang disenyo ng mga materyales sa pagbabasa. Upang maib- san ang mga katulad na tagal, ang mga guro ay maaaring makatanggap ng pagsasanay sa pag- didisenyo ng mga materyales sa pagbabasa at ang mga paraan ng pagpapadali upang gabayan ang ating mga nahihirapang mag-aaral.

3.5.2. *Probisyon ng Instructional na materyales at teknolohiya*—Alinsunod dito, si Hirsh-Pasek et al. (2022) inirerekomenda na ang pagtuturo na nakabatay sa teknolohiya ay umaayon sa kilalang mga prinsipyo ng pag-aaral at pedagohikal na sa pamamagitan ng paggamit ng kumbinasyon ng mga imahe at tunog at sa pa- mamagitan ng isang paradigm na sumusubok na maunawaan ang pag-uugali ng tao at, gayundin, gumamit ng isang diskarte na tumutugma sa kung gaano kaepektibo ang pagtuturo. Pagdat- ing sa teknolohiya, sinabi ni Orlando at Attard (2021) na ang pagtuturo sa pamamagitan ng

paggamit ng teknolohiya ay hindi angkop para sa bawat diskarte dahil ito ay nakasalalay sa uri ng teknolohiya na kasalukuyang ginagamit pati na rin ang nilalaman ng kurikulum na itinu- turo. Ito ay nagpapahiwatig na ang paggamit ng teknolohiya ay nagbibigay ng karagdagang mga salik para sa pag-iisip tungkol sa pagtuturo at pagbuo ng mga karanasan sa pagkatuto. Sa kabi- lang banda, ang katotohanan na ang teknolohiya ay may potensyal na mapabuti ang pag-aaral ay madalas na pinabayaan (Kirkwood Price, 2019), na may umiiral na paniniwala na ang pagsasama ng teknolohiya, pagpapahusay sa pag-aaral, at pakikipag-ugnayan ng mag-aaral ay nauugnay at nauugnay. Gayunpaman, sa paglikha ng in- dibidwal na pinasadyang magkakaibang pag- tuturo para sa bawat mag-aaral sa loob at sa bawat pangkat, ang mga karagdagang pres- sure sa workload sa mga naghahangad na mak- isali sa online na kapaligiran ay maaaring ma- likha habang ang mga kawani ng pagtuturo ay naghahangad na tumugon, kadalasan nang reak- tibo, sa mga pangangailangan ng indibidwal na pag-aaral at pakikipag-ugnayan ng bawat pangkat. Binigyang-diin ng Goodman (2020) na ang mga mag-aaral ay dapat bigyan ng hanay ng mga diskarte sa pag-aaral at kapali- giran na sumusunod sa kanilang mga interes at kasanayan upang makakuha sila ng maha- halagang karanasan. Maaaring gamitin ang mga programa at aplikasyon ng pagpapayaman ng pagbabasa para sa mga batang may likas na kakayahan o mga batang may kahirapan sa pag-aaral. Sa pamamagitan ng mga natu- rang programa, ang mga mag-aaral ay binibi- gyan ng komprehensibong edukasyon sa pag- babasa, isinasaalang-alang ang kanilang mga lugar ng interes at pagganyak. Pinatunayan ng kamakailang pananaliksik na ang mga programa sa pagpapayaman sa pagbasa ay isa sa mga ap- likasyon na positibong nakakaapekto sa pag- babasa, pag-unawa sa pagbasa, kamalayan sa pagbabasa, at mga kasanayan sa pagpapahayag.

Fig. 5. Ang mga umuusbong na kabatiran ng mga guro sa unang baitang sa pagbubukas ng potensyal ng mga bata sa pagbasa

3.5.3. *Pakikilahok ng mga magulang sa programa sa pagbabasa*—Ang pagpapalakas ng pakikilahok ng mga magulang sa programa sa pagbabasa ay isang mekanismo para sa mga guro sa Filipino na subaybayan ang pag-unlad ng kakayahan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Ang mga guro ay nagpapahalaga sa pakikilahok ng mga magulang sa mga programa sa pagbabasa dahil ito ay nagbibigay ng karagdagang suporta at inspirasyon sa mga mag-aaral. Sa kanilang pananaw, ang aktibong partisipasyon ng mga magulang ay nagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng paaralan at tahanan, na nagbubuklod sa layunin ng pagpapaunlad ng kakayahan sa pagbasa ng mga estudyante. Ito rin ay nagpakita ng kooperasyon at pagkakaisa sa pagtutok sa edukasyon ng kabataan. Ang pagsali sa mga magulang sa pagpapahusay ng kakayahan sa pagbabasa ng kanilang mga anak ay naging daan para sa mga guro sa pagtatasa ng pagganap ng mga mag-aaral. Gaya ng inilarawan ng isang kalahok sa pag-aaral na ito, ay sumang-ayon na ang pakikipagtulungan ng mga magulang at guro ay isang mabisang paraan sa pagkamit ng kanilang mga layunin. Bagama’t ang kahalagahan ng pakikilahok ng magulang ay malawak na kinikilala sa lipunang pang-edukasyon, ipinakita ng karamihan sa mga magulang na hindi pa rin epektibong nakikibahagi sa edukasyon ng kanilang anak sa paaralan man o sa tahanan.

4. Mga Implikasyon at Direksyon sa Hinaharap

Sa kabanatang ito, ipinakita ang buod ng pag-aaral, mula sa buod ng mga natuklasan, iginuhit ang mga implikasyon at mga direksyon sa hinaharap. Ang layunin ng aking pag-aaral ay alamin ang

mga karanasan, mga mekanismo ng pagharap, at mga kabatiran o pananaw ng mga guro sa unang baitang sa kanilang pagharap sa mga problema at isyung nakapaligid sa programa sa pagbubukas ng potensyal sa pagbabasa nga mga bata partikular sa sangay ng Digos City.

4.1. *Nadiskubre*—Upang makamit ang mga layunin ng pananaliksik, ginamit ko ang kwalitatibong penomenolohikal na pamamaraan sa paggamit ng pampakay na pagsusuri. Sa pagsunod sa mga alituntunin ni Cresswell, (2021) kung saan ang mga bukas na tanong para sa mga panayam ay inilapat upang makakuha ng isang tunay na pag-unawa sa mga karanasan ng mga tao. Higit pa rito, sa pamamagitan ng pamamaraang ito sa pakikipanayam, hinikayat ko ang aking mga kalahok na ganap at lantarang talakayin ang kanilang kahulugan o kahulugan ng kababalaghang tinutuklasan na mga karanasan ng mga guro sa unang baitang sa pagbubukas ng potensyal sa pagbasa ng mga bata. Batay sa mga resulta ng tematikong pagsusuri ng mga tugon mula sa mga kalahok ng pag-aaral, ang mga sumusunod na natuklasan at ang kanilang mga kaukulang tema ay inihayag: ang mga karanasan ng mga guro ay mapaghamon na mga karanasan partikular sa mga batang hirap pang magbasa, pagkatuto sa basic ng pagbabasa, hamon sa bokabularyo at pag-unawa sa binasa. Ang mekanismo ng pagharap na ginamit ng mga guro sa unang baitang ay: paghaba ng pasensya, pagtatag ng mga estratehiya, at paggamit ng mga materyales sa pagbabasa na nakabatay sa teknolohiya. Ang mga kabatiran na nakuha mula sa mga natuklasan ng pag-aaral ay: mabisang programa ng Kagawaran na pangmatagalan at upskilling ng mga guro, kakulangan sa mga kagamitang panturo at teknolohiya, at pakikilahok ng mga magulang sa programa sa pagbabasa.

4.2. *Implikasyon*—Ang mga resulta ng aking pagsusuri ay nagsiwalat ng mga sumusunod na makabuluhang natuklasan. Ang pagpapahusay ng mga kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa unang baitang ay nagdulot ng isang malaking hamon sa lahat ng mga guro

para sa pagpapalaba ng potensyal. Ang pagbabasa ay isang panghabambuhay na kasanayan na gagamitin kapwa sa paaralan at sa buong buhay. Ito ay isang pangunahing kasanayan sa buhay. Ito ay isang pundasyon para sa tagumpay ng isang bata sa paaralan at, sa katunayan, sa buong buhay. Kung walang kakayahang magbasa ng mabuti, ang mga pagkakataon para sa personal na katuparan at tagumpay sa trabaho ay hindi maiiwasang mawawala. Sa kabila ng kahalagahan nito, ang pagbabasa ay isa sa mga pinakamahirap na lugar sa sistema ng edukasyon. Ang patuloy na pagtaas ng pangangailangan para sa mataas na antas ng karunungan ng bumasa't sumulat sa ating teknolohikal na lipunan ay nagpapahirap sa problemang ito. Ang pagbabasa ay hindi lamang limitado sa mga mag-aaral sa mga pader na institusyon, kung saan ang lahat ng indibidwal ay hindi madaling ma-access ito. Naging mapaghamon at hindi madali ang karanasan ng mga guro sa pagtuturo ng pagbabasa sa unang baitang. Naka depende ang kanilang pagtuturo sa kaalaman ng mag-aaral. May mga bata na alam na ang mga tunog ng bawat titik ng letra at may iba na mang hindi pa at ito din ay nakakaapekto sa bokabularyo at pag-uunawa sa binabasa. Kaya mas kailangan itong pagtuunan ng pansin at gumugol ng mahabang oras. Ang mga karanasang ito ay naging mahirap sa umpisa. Kailangang habaan ang pasensya at dapat maging malikhain sa mga istrategiya upang madaling matuto ang mga mag-aaral sa unang baitang. Ang mga hamon na pinagdaanan ng mga guro na ito ay nakakaapekto sa pagbubukas ng potensyal ng mga bata sa pagbabasa. Mga hamon ng hindi pa pamilyar sa salita, sa tunog ng letra, at interes sa leksyon. Gayunpaman, dahil sa mga hamon na ito ay mas nagiging maparaan ang mga guro sa pagtuturo nila sa pagbubukas ng

potensyal ng mag-aaral sa pagbasa. Ito ay para matugunan ang bawat pangagailangan ng bawat bata na makapagbasa. Ang mga mekanismo ng pagkaya ng mga guro ay karaniwan sa kanila habang nagtatag sila ng kapaligiran sa pagbabasa sa pamamagitan ng paglalaan ng mahabang oras araw-araw ng pagbabasa (one-on-one), pagsasanay sa mga salitang pangunahing paningin at mga salitang naka-flash sa TV. Maaring nakakapagod ang mga istratohiyang ito lalo na sa mga batang nagsisimula palang matutong bumasa, gayunpaman, ito ay nagiging epektibo para masubaybayan ang natutunan ng mga mag-aaral at pagkatapos ng taon ng paaralan ay unti-unti ng nakakabasa ang mga bata mula sa simpleng salita hanggang kumplikado na mga salita. Ang paggamit ng mga materyales sa pagbabasa na nakabatay sa teknolohiya ay isang mabisang kasangkapan. Nakikita ito ng mga mag-aaral na kakaiba at nag-udyok sa kanila na magbasa. Katulad ng paggamit ng multimedia sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga bidyu na nakapokus sa alpabeto para maging mas interaktib at biswal na pagtuturo. Mayroong tatlong kabatiran na nakuha mula sa mga salaysay ng mga kalahok sa pag-aaral na ito. Ang una ay upskilling ng mga guro at mabisang programa ng Kagawaran ng Edukasyon na pangmatalagan. Batay sa mga personal na karanasan ng mga kalahok ay nakita nila ang pangangailangan ng marami pang trainings o seminar ukol sa pagtuturo ng pagbabasa para mas makatulong pa ang mga guro sa mga nararapat gawin sa mga batang nahihirapan pang magbasa. Maari din maibalik ang dating kurikulum sa paggamit ng wikang Ingles bilang midyum ng pagtuturo para mas masanay ang mga bata. Ang isa pang pananaw na lumitaw mula sa mga salaysay ng mga kalahok ay ang kakulangan ng materyales sa pagtuturo at paggamit ng teknolohiya. Tugon ng mga kalahok na mas madaling matuto ang mga mag-aaral sa pagbabasa ng kung mayroong makabagong materyales sa pagtuturo, paggamit ng gadyet, didyital na aplikasyon na

mas nakakatulong sa pagpalawak ng kaalaman at kasanayan sa pagbabasa. Kahit may mga istratohiya ang mga guro sa abot ng kanilang makakaya, mas malaking tulong kung ang mga istratohiyang ito ay sinamahan ng teknolohiya para mas maging epektibo ang pagtuturo. Ang pangatlo ay ang pakikilahok ng mga magulang sa programa ng pagbabasa. Ang pakikilahok ng magulang ay may malaking impluwensya sa kakayahan sa pagbabasa ng kanilang anak. Bagama't ang kahalagahan ng pakikilahok ng magulang ay malawak na kinikilala sa lipunang pang-edukasyon, ipinakita ng karamihan sa mga magulang na hindi pa rin epektibong nakikibahagi sa edukasyon ng kanilang anak sa paaralan man o sa tahanan.

4.3. *Hinaharap Na Mga Direksyon—*

Batay sa mga natuklasan ng pag-aaral, ang mga natuklasan ay dapat na maayos na maiparating at magamit ng mga makabuluhang tao kung kanino nilayon ang pananaliksik na ito. Ang mga punong-guro ng paaralan o mga pinuno ng paaralan. Mas tanggap sila sa mga kasalukuyang problema at isyu ng mga guro sa silid-aralan, partikular ang programa sa pagbabasa ng paaralan. Maaaring higit pang hikayat in ng mga pinuno ng paaralan ang kanilang mga guro na isaalang-alang na ang bawat guro ay isang guro sa pagbabasa. Ang mga sesyon ng LAC ay dapat isagawa upang bigyang kakayahan ang lahat ng mga guro sa pagdidisenyo ng mga materyales sa pagbabasa sa kanilang larangan ng espesyalisasyon. Ang problema sa katayuan sa pagbasa ng mga mag-aaral ay hindi dapat pasanin ng mga guro lamang. Ang mga guro. Maaari silang patuloy na maging malikhain sa pagdidisenyo ng mga babasahin at pag-iisip ng iba pang estratohiya upang mapahusay ang mga kakayahan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa unang baitang. Dapat silang magdisenyo ng isang mekanismo upang matugunan ang napakahalagang isyu sa pagsasagawa ng mga pampagaling sa pagbabasa, istratohiya para sa mga batang nahihirapan pang magbasa.

Mga magulang. Maaari silang magbigay ng suporta at pakikipag-ugnayan sa mga guro para sa pagpapatupad ng mga programa sa pagbabasa na nakabatay sa paaralan upang mapahusay ang mga kakayahan sa pagbabasa ng kanilang mga anak. Maaari silang maging mabisang tagapag-padaloy sa tahanan, sa paggabay sa kanilang mga anak na sumunod at gawin ang lahat ng mga aktibidad sa pagbabasa ng kanilang mga anak. Ang mga nag-aaral. Upang maging mas maagap sa pamamahala ng kanilang oras at mga mapagkukunan. Ang mga mag-aaral ay maaari ding sumunod at relihiyosong magbasa sa bahay. Dapat silang maging malikhain sa pagsunod sa mga pangangailangang pang-akademiko na nakasaad sa kanilang mga modyul at atikibiti ng binibigay ng kanilang mga guro. Mga mananaliksik sa hinaharap. Na maaari silang magsagawa ng parehong pag-aaral sa ibang lokasyon. Ang iba pang mga kadahilanan ay maaari ding tuklasin upang magbukas ng magandang paraan para sa pagpapahusay ng mga mag-aaral sa akademiko, emosyonal, at panlipunang aspeto ng kanilang buhay. Maaaring tuklasin ang iba pang aspeto ng programa sa pagbabasa, hindi kasama sa pag-aaral na ito.

5. References

- Allen, L. K., Snow, E. L., Crossley, S. A., Jackson, G. T., & McNamara, D. S. (2019). Reading comprehension components and their relation to writing. *L'Année psychologique*, *114*(4), 663–691.
- Anderson, R. C., & Nagy, W. E. (2022). The vocabulary conundrum. *American Educator*, *16*(4), 14–18.
- Aquino, S. (2021). *Visual aids at larawan sa pagtuturo ng pagbasa*. MNO Learning Resources.
- Arifin, S. R. M. (2018). Ethical considerations in qualitative study. *International journal of care scholars*, *1*(2), 30–33.
- Bain, A., & Yu, W. (2015). The role of reading strategies in enhancing efl learners' reading comprehension ability. *Language Teaching Research*, *19*(3), 279–297.
- Bales, K. (2018). How to assess and teach reading comprehension [Accessed: 2024-08-09].
- Bautista, R. (2020). *Ang kahalagahan ng pagbabasa nang malakas sa klase*. JKL Educational Materials.
- Ben-Aharon, A. (2021). What is the importance of reading comprehension after school? *School Success & Reading Comprehension*.
- Biemiller, A. (2009). *Words worth teaching: Closing the vocabulary gap*. McGraw-Hill.
- Boakye, N. (2019). Exploring students' reading profiles to guide a reading intervention programme. *English Language Teaching*, *10*(7), Retrieved from <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1144777.pdf>.
- Brandon, D. (2021). The importance of reading comprehension.
- Brown, A. (2021). Effective use of educational technology: Planning and support for teachers. *International Journal of Educational Technology*, *18*(4), 301–315.
- Budzowski, B. (2019). What is credibility and why do you need to care [Accessed: 2024-08-09].
- Caldwell, C. A., Renner, E., & Atkinson, M. (2018). Human teaching and cumulative cultural evolution. *Review of Philosophy and Psychology*, *9*(4), 751–770.
- Casale, D., & Posel, D. (2011). English language proficiency and earnings in a developing country: The case of south africa. *The Journal of Socio-Economics*, *40*(4), 385–393.
- Celce-Murcia, M., Brinton, D. M., & Goodwin, J. M. (2020). *Teaching pronunciation: A reference for teachers of english to speakers of other languages*. Cambridge University Press.

- Chaka, C. (2022). An investigation into the english reading comprehension of grade 10 english first additional language learners at a senior secondary school. *Reading & Writing*, 6(1), 7.
- Clegg, J. M., Wen, N. J., Hartman, P., Alcott, A., Keltner, D., & Legare, C. H. (2024). Teaching through collaboration: Flexibility and diversity in caregiver-child interaction across cultures [In press]. *Child Development*.
- Comer, D. R., & Sekerka, L. E. (2014). Taking time for patience in organizations. *Journal of Management Development*, 33(1), 6–23.
- Couper, P. R. (2020). Epistemology. In A. Kobayashi (Ed.), *International encyclopedia of human geography* (2nd, pp. 275–284). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102295-5.10640-7>
- Creswell, J., & Poth, C. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th). Sage.
- Cruz, M. A. (2022). Student learning assessment results and their implications for philippine education.
- Cruz, P. (2022). Access to digital reading resources: Enhancing teaching and learning. *Educational Research Review*, 39, 87–99.
- Dansieh, S. A. (2015). *Quality issues in teaching and learning english at tertiary level in ghana* [Doctor of Business Administration (Higher Education Management)]. University of Bath.
- Dela Cruz, A. (2019). *Epekto ng regular na pagbabasa ng mga kuwento sa komprehensyon ng mga mag-aaral*. ABC Publishing.
- Department of Basic Education. (2011). National curriculum statement: Curriculum and assessment policy statement: Foundation phase grades 1–3.
- Department of Basic Education. (2017a). Report on the implementation of the national curriculum statement grade r to 12 focusing on the curriculum and assessment policy statements (caps).
- Department of Basic Education. (2017b). Summary report: Results of year 2 impact evaluation – the early grade reading study (egrs).
- Department of Education (DepEd). (2019). K to 12 curriculum guide [Accessed: 2024-08-09].
- Derwing, T. M., & Munro, M. J. (2021). *Pronunciation fundamentals: Evidence-based perspectives for l2 teaching and research*. John Benjamins Publishing Company.
- Dong, Y., et al. (2018). The evidence of different learning environment learning effects on vocabulary size and reading comprehension. *Frontiers in Psychology*, 9, 1914. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01914>
- Dovetail Editorial Team. (2023). What is phenomenology in qualitative research?
- Draper, K., & Spaul, N. (2019). Examining oral reading fluency among rural grade 5 english second language (esl) learners in south africa: An analysis of needu 2013. *South African Journal of Childhood Education*, 5(3), 44–77.
- Dubeck, M. M., & Gove, A. (2015). The early grade reading assessment (egra): Its theoretical foundation, purpose, and limitations. *International Journal of Educational Development*, 40, 315–322. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2014.11.004>
- Education First. (2021). The world’s largest ranking of countries and regions by english skills.

- Educational Testing Service. (2019). Test and score data summary for toefl ibt test: January 2018 – december 2018 test data.
- Ferreira, J. M., Soini, T., Kupiainen, R., & Salum, A. C. (2019). What is learning for secondary-school students? students' perceptions examined in brazil and finland. *Social Psychology of Education: An International Journal*. <https://doi.org/10.1007/s11218-019-09479-5>
- Flege, J. E. (2019). Speech learning, older adolescents, and adults: A study of spanish immigrants. *Applied Psycholinguistics*, 29(2), 251–267.
- for Statistics, U. I. (2019, August). Global proficiency framework: Reading and mathematics grades 2 to 6.
- Frey, B. B. (2018). *The sage encyclopedia of educational research, measurement, and evaluation* (1st). Sage Publications.
- International, R. (2015). *Usaid/uganda school health and reading program: The status of early grade reading and teaching reading in primary school: Cluster 3 baseline report* (tech. rep.). RTI International. Research Triangle Park, NC.
- International, R. (2018).
- Kwang-Ok, P., SungHee, P., & Mi, Y. (2018). Physicians' experience of communication with nurses related to patient safety: A phenomenological study using the colaizzi method. *Asian Nursing Research*, 12(3), 166–174.
- Levis, J. M. (2019). Changing contexts and shifting paradigms in pronunciation teaching. *TESOL Quarterly*, 39(3), 369–377.
- Libres, N., et al. (2023). Low reading literacy skills of elementary pupils in the philippines: Systematic review.
- Lone, F. A. (2020). *Reading habits of rural and urban college students in the 21st century*.
- Lopez, A. (2020). Interactive story apps in first grade reading instruction. *Educational Technology Research*, 28(4), 345–358.
- Lumley, T., & Simpson, R. (2017). Complexity and reading: Complexity metrics for assessing reader expertise. *Journal of Literacy Research*, 49(1), 58–77.
- Manlapig, M. (2020). What's to blame for the low reading comprehension of the filipino youth?
- Martinez, E. (2019). Impact of technological changes in educational institutions: Opportunities and challenges. *Educational Development Journal*, 12(1), 45–58.
- Martinez, J., & Garcia, M. (2021). Technology in reading instruction: A meta-analysis. *Journal of Educational Technology*, 35(2), 123–135.
- Meron, N. (2018). How poverty affects the education in the philippines.
- Merriam, S. B., & Greiner, R. S. (2019). *Qualitative research in practice: Examples for discussion and analysis*. Jossey-Bass.
- Nation, I. S. P. (2013). *Learning vocabulary in another language* (2nd). Cambridge University Press.
- Nation, K. (2019). Children's reading difficulties, language, and reflections on the simple view of reading. *Australian Journal of Learning Difficulties*, 24(1), 47–73. <https://doi.org/10.1080/19404158.2019.1609272>
- Neubauer, B. E., Witkop, C. T., & Varpio, L. (2019). How phenomenology can help us learn from the experiences of others. *Perspectives on Medical Education*, 8, 90–97.
- Noble, N., & Heale, R. (2019). Triangulation in research, with examples. *BMJ Journals*, 22(3). <https://ebn.bmj.com/content/22/3/67>.

- Nyirenda, L., Kumar, M. B., & Theobald, S. (2020). Using research networks to generate trustworthy qualitative public health research findings from multiple contexts. *BMC Medical Research Methodology*, 20(13). <https://doi.org/10.1186/s12874-019-0895-5>
- of Education (DepEd), P. D. (2022). Philippine education quality of learning (phil-eql) national report 2022.
- Olusegun, S. (2022). Constructivism learning theory: A paradigm for teaching and learning.
- Ozaki, S. (2018). English proficiency and prosperity: Comparing the outer circle and the expanding circle.
- Palincsar, A. S., & Brown, A. L. (2021). Reciprocal teaching of comprehension-fostering and comprehension-monitoring activities. *Cognition and Instruction*, 1(2), 117–175.
- Perrera, H., Granziera, H., & McIlveen, P. (2018). Profiles of teacher personality and relations with teacher self-efficacy, work engagement, and job satisfaction. *120*.
- Piper, B., Zuilkowski, S. S., Kwayumba, D., & Oyanga, A. (2018). Examining the secondary effects of mother-tongue literacy instruction in kenya: Impacts on student learning in english, kiswahili and mathematics. *International Journal of Educational Development*, 59, 110–127. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2017.10.002>
- Pretorius, E. J., & Spaul, N. (2018). Exploring relationships between oral reading fluency and reading comprehension amongst english second language readers in south africa. *Reading and Writing*, 29(7), 1449–1471. <https://doi.org/10.1007/s11145-016-9645-9>
- Pretorius, E. J., & Stoffelsma, L. (2017). How is their word knowledge growing? exploring grade 3 vocabulary in south african township schools. *South African Journal of Childhood Education*, 7(1), a553.
- Ramos, L. (2020). *Interactive na aklat: Isang epektibong estratehiya sa pagtuturo ng pagbasa*. XYZ Educational Resources.
- Rivera, L. (2018). Integrating technology in reading curriculum: Strategies and practices. *International Journal of Educational Technology*, 24(3), 210–224.
- Santos, M. (2021). *Paggamit ng mga laro sa pagbasa: Isang pag-aaral sa unang baitang*. DEF Educational Studies.
- Santos, R. (2019). Digital platforms and personalized reading feedback. *Journal of Educational Computing*, 41(1), 56–68.
- Schaefer, M., & Kotzé, J. (2019). Early reading skills related to grade 1 english second language literacy in rural south african schools. *South African Journal of Childhood Education*, 9(1), a644. <https://doi.org/10.4102/sajce.v9i1.644>
- SEAMEO, U. (2020). Sea-plm 2019 main regional report, children’s learning in 6 southeast asian countries.
- Shin, J., Sailors, M., McClung, N., Pearson, P. D., Hoffman, J. V., & Chilimanjira, M. (2018). The case of chichewa and english in malawi: The impact of first language reading and writing on learning english as a second language. *Bilingual Research Journal*, 38(3), 255–274. <https://doi.org/10.1080/15235882.2015.1091050>
- Smith, D. W. (2018). Phenomenology [Stanford encyclopedia of philosophy].
- Smith, J. (2018). Importance of quality instructional materials in teaching: Enhancing student learning. *Educational Psychology Review*, 30(2), 201–215.
- Sol, K., & Heng, K. (2022). Understanding epistemology and its key approaches in research. *Cambodian Journal of Educational Research*, 2(2), 80–99.

- Spaull, N., Pretorius, E., & Mohohlwane, N. (2018). *Investigating the comprehension iceberg: Developing empirical benchmarks for early grade reading in agglutinating african languages* (tech. rep.). RESEP Working Paper Series No. WP01/2018, Research on Socio-Economic Policy, Stellenbosch.
- SSRL, S. S. R. L. (2018). Using triangulation to improve [June 6].
- Steup, M., & Neta, R. (2020). Epistemology [The Stanford encyclopedia of philosophy].
- Sumalapao, D. E., et al. (2020). Cognitive effects of varied media platforms. *National Journal of Physiology, Pharmacy and Pharmacology*.
- Taylor, S., Cilliers, J., Fleisch, B., Prinsloo, C., Van der Berg, S., & Reddy, V. (2016). *The early grade reading study: A midline report* (tech. rep.). Department of Basic Education, Pretoria.
- Taylor, S., Cilliers, J., Fleisch, B., Prinsloo, C., van der Berg, S., & Reddy, V. (2015). *The early grade reading study: A report on the baseline data collection and year 1 programme activities* (tech. rep.). Department of Basic Education, Pretoria.
- Taylor, S., & Coetzee, M. (2013). *Estimating the impact of language of instruction in south african primary schools: A fixed effects approach* (tech. rep.). RESEP Working Paper Series No. WP21/2013, Research on Socio-Economic Policy, Stellenbosch.
- Tenny, S., Brannan, J., & Brannan, G. (2022). Qualitative study [StatPearls Publishing].
- Thomson, R. I., & Derwing, T. M. (2021). The effectiveness of 12 pronunciation instruction: A narrative review. *Applied Linguistics Review*, 6(1), 23–47.
- Timæus, I. M., Simelane, S., & Letsoalo, T. (2013). Poverty, race, and children's progress at school in south africa. *The Journal of Development Studies*, 49(2), 270–284. <https://doi.org/10.1080/00220388.2012.693168>
- Umalusi. (2019). Umalusi south african foundation phase comparative curriculum analysis: English home and first additional language.
- Van der Walt, C., & Evans, R. (2018). Is english the lingua franca of south africa? In J. Jenkins, W. Baker, & M. Dewey (Eds.), *The routledge handbook of english as lingua franca* (pp. 186–198). Routledge.
- Viera. (2019). The importance of vocabulary knowledge in the production of written texts: A case study on efl language learners [<http://www.rte.espol.edu.ec/index.php/tecnologica/article/view/628/377-ISSN1390-3659>].
- Wentzel, K. R. (2022). Peer relationships, motivation, and academic performance at school. In A. J. Elliot, C. S. Dweck, & D. S. Yeager (Eds.), *Handbook of competence and motivation: Theory and application* (2nd, pp. 586–603). The Guilford Press.
- Wilsenach, C. (2013). Phonological skills as predictor of reading success: An investigation of emergent bilingual northern sotho/english learners. *Per Linguam*, 29(2), 17–32. <https://doi.org/10.5785/29-2-554>
- Wilsenach, C. (2015). Receptive vocabulary and early literacy skills in emergent bilingual northern sotho-english children. *Reading Writing*, 6(1), 11. <https://doi.org/10.4102/rw.v6i1.7>
- Wirihana, L., Welch, A., Williamson, M., et al. (2018). Using colaizzi's method of data analysis to explore the experiences of nurse academics teaching on satellite campuses. *Nurse Researcher*, 25(4), 30–34.
- Witt, S. D., & Young, S. (2021). Evaluating the use of automatic speech recognition in language instruction. *Language Learning Technology*, 22(1), 137–157.

- Young, D., & Casey, E. (2019). An examination of the sufficiency of small qualitative samples. *Social Work Research*, 43(1), 53–58. <https://doi.org/10.1093/swr/svy026>
- Yusuf, H., & Enesi, A. (2011). Teaching reading across curriculum. *Theory and Practice in Language Studies*, 1(11), 1581–1585. <https://doi.org/10.4304/tpls.1.11.1581-1585>